

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Derecho

Máster Universitario en Derecho Penal Económico
**La era *Blockchain*: Hacia un sistema de
Compliance 2.0.**

Trabajo fin de estudio presentado por:	Javier Fernández-Pedreira Balsells
Tipo de trabajo:	Investigación jurídica
Categoría del Tesouro:	Derecho Penal Económico
Director/a:	Damián Fuentes Cuenda
Fecha:	27 de enero de 2022

Índice de contenidos

Contenido

1. Resumen	4
2. Abreviaturas, acrónimos y siglas.....	5
3. Introducción	6
3.1. Justificación del tema elegido.....	6
3.2. Problema y finalidad del trabajo.....	8
3.3. Objetivos	8
3.4. Metodología.....	9
4. Marco teórico y desarrollo.....	11
4.1. Aspectos generales de la tecnología <i>Blockchain</i>	11
4.1.1. Antecedentes.....	11
4.1.2. Por qué es tan segura la <i>Blockchain</i>	14
4.1.3. Tipos de cadenas de bloques.....	16
4.1.4. Tecnología <i>Blockchain</i> hoy.	17
4.2. Recepción normativa y problemática regulatoria.	18
4.2.1. Regulación de la tecnología <i>Blockchain</i> en el mundo.	18
4.2.2. Problemática regulatoria de la tecnología <i>Blockchain</i>	21
4.2.3. Tecnología <i>Blockchain</i> versus Protección de datos.	23
4.2.4. ¿Es conveniente legislar la <i>Blockchain</i> ?.....	24
4.3. Características relevantes de la tecnología <i>Blockchain</i> a nivel penal.....	25
4.4. <i>Blockchain</i> y <i>Compliance</i>	30
4.4.1. Primeros pasos.	30
4.4.2. Usos de la tecnología <i>Blockchain</i> en el cumplimiento normativo.	32
4.4.3. Los <i>Smart contracts</i>	35

4.4.4. <i>Proof of work</i>	41
4.4.5. No todo son ventajas. Inconvenientes de la tecnología <i>Blockchain</i> para el cumplimiento normativo.	42
4.5. <i>Blockchain</i> como medio de prueba definitivo.	44
5. Conclusiones.....	49
Referencias bibliográficas.....	54

1. Resumen

El presente trabajo tiene por objetivo constatar cómo, en una época en la que los principales actores internacionales ven la *Blockchain* como una amenaza que debe ser regulada, esta tecnología está llamada a ser la principal aliada del tejido empresarial y de las autoridades de todo el globo tanto *ex ante* (como herramienta sobre la que cimentar una nueva y mejorada cultura del cumplimiento normativo) como *ex post* (como medio de prueba definitivo en el proceso penal). Para ello vamos a observar las principales características técnicas de la tecnología *Blockchain* y a proponer su implantación práctica en los programas de *Compliance*, analizando su actual situación normativa, los problemas regulatorios que plantea, los aspectos de esta que son más relevantes desde una perspectiva de Derecho Penal y como puede erigirse en principal y más confiable medio de prueba en el proceso judicial.

Palabras clave: *blockchain; compliance; medio de prueba.*

Abstract

The objective of this work is to verify how, at a time when the main international actors see the *Blockchain* as a threat to regulate, this technology is called to be the main ally of the business fabric and of the authorities around the globe both *ex ante* (as a tool on which to build a new and improved culture of regulatory compliance) and *ex post* (as a definitive means of evidence in criminal proceedings). For this, we are going to observe the main technical characteristics of *Blockchain* technology and propose its practical implementation in *Compliance* programs, analyzing its current regulatory situation, the regulatory problems it raises, the aspects of this that are most relevant from a Criminal Law perspective. and how it can become the main and most reliable means of evidence in the judicial process.

Keywords: *blockchain; compliance; means of proof.*

2. Abreviaturas, acrónimos y siglas.

- CE: Constitución Española.
- RGPD: Reglamento General de Protección de Datos.
- LDE: Ley 21/2011 de 26 de junio de Dinero Electrónico.
- LFE: Ley 59/2003 de 19 de diciembre de Firma Electrónica.
- LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil.
- LSSI: Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico.
- DLT: *Distributed Ledger Technology* – Registros distribuidos.
- G7: Grupo de los Siete.
- GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional.
- SEC: Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos.
- MiCA: Reglamento de la Comisión Europea sobre los mercados de criptoactivos.
- TS: Tribunal Supremo.
- CP: Código Penal.
- BTC: *Bitcoin*.
- POW: *Proof of work*.

3. Introducción

La historia se ha visto indexada, e incluso a veces definida, por las sucesivas revoluciones que la humanidad ha experimentado. A lo largo de los siglos hemos visto como el ser humano ha vivido etapas de un cambio tecnológico tan profundo y determinante para el devenir de la especie que no hemos dudado en categorizar dichos periodos de auténticas revoluciones de la humanidad, tales como la Revolución Agrícola de Gran Bretaña que a la postre devendría en la primera Revolución Industrial y las que la sucedieron.

Muchas son las tecnologías que han revolucionado el Siglo XX. De entre todas ellas podríamos enumerar el radar, el ordenador, el microondas, el teléfono móvil o la televisión, entre tantas otras decenas. Muchas de ellas sufrieron en sus inicios de los mismos prejuicios por parte de la sociedad: Que eran una moda pasajera, que las cosas ya funcionaban perfectamente sin necesidad de estas y que, en definitiva, eran tecnologías totalmente insulsas, irrelevantes e incluso en ocasiones perjudiciales para el intelecto o el desarrollo humano.

Pues bien, este autor considera, y así lo afirma sin miedo a resultar excesivo en su valoración, que nos encontramos ante la cuarta revolución industrial vivida por el ser humano, o si se prefiere, la segunda revolución científico-tecnológica de la historia, auspiciada por la aparición y (todavía pronto) desarrollo de una tecnología que, si bien no exenta de todos los prejuicios que acompañaron a sus predecesoras, ha venido para quedarse y para revolucionar nuestra vida en muchos aspectos: la tecnología de cadena de bloques, mejor conocida como **Blockchain**. Y es en ese sentido en el que voy a realizar mi investigación, valiéndome para ello de una metodología cualitativa teórico-dogmática con un enfoque proyectivo.

3.1. Justificación del tema elegido

Como se acaba de afirmar, estamos asistiendo a una revolución industrial sin precedentes, de la mano de inmensos avances en la tecnología que se suceden unos a otros a una velocidad vertiginosa.

Estos avances están suponiendo un cambio en las reglas del juego que está deviniendo en una metamorfosis radical en la manera de entender, procesar y resolver innumerables aspectos de nuestra existencia.

Durante los primeros cuarenta años de vida de internet, nuestras propias vidas han cambiado profundamente gracias a avances como el correo electrónico, la red global informática (que ha traído de la mano, para bien y para mal, las redes sociales y el cambio de paradigma en la manera de relacionarnos que ello supone), el almacenamiento en la nube y el conocido como internet de las cosas.

Gracias a Internet, hemos podido colaborar e intercambiar información a un nivel antes jamás concebido, lo que ha supuesto una importante optimización de los recursos y reducción de los costes. Hemos interconectado el mundo y con ello hemos pasado de ser siete mil millones de cerebros a uno solo, con la capacidad de trabajar como un único super organismo capaz de avanzar a una escala antes nunca imaginada.

Aunque en la práctica nos hemos seguido destruyendo unos a otros y mirando por nuestro propio bien más que por el bien común, el potencial existe y ahora tenemos la llave para acceder a él y las herramientas para utilizarlo.

Si bien es justo y necesario remarcar como, a mayor avance tecnológico, más hemos visto minada nuestra intimidad, pues hoy en día la tecnología está en el centro de todo.

Este trabajo se va a centrar en como la tecnología *Blockchain*, lejos de ser una amenaza para nuestra sociedad, va a suponer un cambio de paradigma para todos los actores sociales, concretamente en el campo del Compliance y de los usos que la misma puede brindar tanto a la hora de garantizar el cumplimiento de la normativa legal en el seno de las organizaciones, de liberar de responsabilidad penal a las personas jurídicas y de luchar contra todo tipo de delito corporativo como de devenir en prueba irrefutable en el proceso penal para constatar los extremos previamente señalados.

Más adelante analizaremos, de forma sucinta pero necesaria (dado que nos encontramos ante un trabajo de investigación jurídica, no así de divulgación tecnológica), en que consiste concretamente la tecnología *Blockchain* y la cantidad de usos que tiene para nuestra sociedad.

3.2. Problema y finalidad del trabajo

Varios fueron los motivos que me empujaron a desarrollar el tema que aquí tratamos. Entre los más relevantes está lo emocionante que me resulta estar viviendo el nacimiento de un cambio tecnológico tan importante para nuestras vidas (por lo menos, desde un punto de vista de practicidad).

Otro de ellos fue que nos encontramos ante el embrión de *lo que puede ser* y, por tanto, ante un tema que, a mi juicio, está menos tratado y estudiado que cualquier otro de los que se me ofrecieron. Considero que es un reto el poder aportar un granito de arena en este campo y a su vez, qué duda cabe, me encuentro ante la evidente problemática del (en mi caso humilde e inexperto) investigador: para bien y para mal, no es lo mismo conducir por las carreteras ya asfaltadas que caminar por senderos pequeños y llenos de maleza.

Por tanto, la principal problemática que detecto en el desarrollo de este trabajo es a su vez su principal atractivo para mí: la falta de jurisprudencia y literatura científica en la que basarme para llevarlo a cabo.

Si bien no estamos ante un campo inexplorado, si es cierto que la cantidad de autores y de opiniones diversas que existen en este ámbito es sustancialmente menor que en cualquier otro de los propuestos por la Universidad. También es significativamente menor, y todavía muy temprana y poco desarrollada, la jurisprudencia relevante sobre esta tecnología y sus implicaciones prácticas.

Por ello, mi finalidad al desarrollar este tema es nutrir (en la medida de mis capacidades) el campo ante el que me encuentro, aportando mi punto de vista sobre el mismo y señalando aquellos aspectos que, a mi juicio, son extremadamente provechosos de la tecnología que analizaremos en la esfera que nos ocupa, que no es otro que el Derecho Penal Económico.

3.3. Objetivos

El objetivo general de este trabajo es evidenciar cómo *Blockchain* y *Compliance* no solamente pueden ir de la mano, sino que, al hacerlo, la unión de ambos conceptos supondrá una evolución en el campo del cumplimiento normativo.

Para cumplir la finalidad propuesta mis objetivos específicos van a ser los siguientes: De una parte, y algo que considero absolutamente necesario, vamos a aproximarnos de forma básica a la tecnología *Blockchain* y lo que ésta supone, como base sobre la que desarrollar mi trabajo de investigación.

Posteriormente, me propongo analizar la recepción normativa que este campo tiene en la actualidad, así como la problemática en cuanto a su regulación con una perspectiva global.

Tras ello, pasaré a analizar las características más relevantes a nivel penal de la tecnología *Blockchain* para posteriormente relacionar ésta con el *Compliance* de manera que pueda determinar qué aspectos en común tienen ambos conceptos y como pueden nutrirse uno al otro de forma exponencial.

Finalmente, me marco el objetivo de analizar como la tecnología *Blockchain* puede también actuar como medio de prueba definitivo en el proceso judicial y así acabar de apuntalar mi idea de que esta tecnología, lejos de ser una amenaza, va a erigirse en una de las principales aliadas del cumplimiento normativo y, por tanto, de todas las organizaciones y autoridades alrededor del Globo.

3.4. Metodología

Para el desarrollo del presente trabajo voy a llevar a cabo una investigación exploratoria a fin de estudiar el tema propuesto, amén de la falta de definición y de desarrollo existente del mismo. Concretamente me centraré en una investigación exploratoria secundaria, pues me valdré de la recopilación de información que ya ha sido previamente publicada, como por ejemplo estudios, artículos divulgativos, manuales y jurisprudencia.

El método que utilizaré para recopilar la información sobre la que voy a trabajar será (como no podía ser de otra forma) el de investigación en línea, valiéndome de las herramientas que internet me brinda para poder acceder a todo el material que vaya a precisar. Por tanto, me valdré de una metodología cualitativa teórico-dogmática con un enfoque proyectivo.

Ello me llevará a su vez a una investigación bibliográfica del material literario que voy a extraer de bases jurisprudenciales, de la base de datos de la biblioteca que la Universidad me ofrece y de bases de datos de periódicos y revistas online.

Los pasos que seguiré para desarrollar este trabajo serán los siguientes: En primer lugar, voy a identificar el problema (o, en este caso, la *solución*), que no es otro que la tecnología *Blockchain* y sus principios básicos y problemáticas regulatorias, para posteriormente establecer las hipótesis previamente mencionadas (en cuanto a su uso práctico para el sector del Derecho Penal Económico y, concretamente, del cumplimiento normativo) sustentando la investigación de forma descriptiva.

Las ventajas que me proporcionará la investigación exploratoria serán la flexibilidad para tratar el tema objeto del presente trabajo, así como el bajo costo que se adaptará perfectamente a los recursos de investigación y tiempo de los que dispongo. Además, al tratarse de un tema de temprana investigación, considero que (para bien o para mal) mi trabajo puede colaborar, aún de forma mínima, a sentar las bases de este campo de estudio, sirviendo de apoyo a futuros investigadores para cimentar sus propios trabajos.

4. Marco teórico y desarrollo

4.1. Aspectos generales de la tecnología *Blockchain*.

4.1.1. Antecedentes.

De un tiempo a esta parte el término *Blockchain* ha ido, poco a poco, introduciéndose en nuestras vidas en innumerables campos de nuestro día a día. A pesar de ello, mucha gente sigue sin saber que significa y que supone esta palabra. *Blockchain*, que en español se traduce como “cadena de bloques”, hace referencia a una tecnología que supone una gran revolución en distintas esferas, algunas de ellas insospechadas. Muchos son los autores que se pronuncian en este sentido, y entre ellos destacamos a DE FILIPPI y que, de forma muy acertada, señalan que la tecnología *Blockchain* se ha comparado con el propio internet tanto en forma como en impacto, aduciendo que esta herramienta puede cambiar la sociedad tal y como la conocemos y afectar a la gobernanza en sí misma, al respaldar nuevas estructuras organizativas que promuevan una toma de decisiones más participativa y democrática WRIGHT (DE FILIPPI Y WRIGHT 2018).

Si nos ceñimos a la descripción técnica, la cadena de bloques es un registro único que se consensua y distribuye en distintos nodos de una misma red. Cuando la mayoría de nosotros oímos hablar de *Blockchain* pensamos inmediatamente en criptomonedas (e indudablemente en *Bitcoin*). Las criptomonedas son definidas por la Autoridad Bancaria Europea en 2014 como «una representación digital de valor, que no es emitida por un banco central o una autoridad pública, ni necesariamente conectada a un dinero fiduciario, pero es aceptada por personas naturales o jurídicas como medio de pago y puede ser transferida, almacenada o intercambiada electrónicamente» (2014, p. 11).

Pues bien, en el caso de estas, la *Blockchain* sería el libro contable donde quedarían registradas todas y cada una de las transacciones de una criptomoneda. No obstante, no todas las criptomonedas existentes se construyen en base a la tecnología *Blockchain*, pero ese es otro tema que no guarda relación alguna con este trabajo, por lo que no vamos a tratarlo.

En palabras de WERBACH «la cadena de bloques podría ser el desarrollo más importante en tecnología de la información desde Internet. Creada para respaldar la moneda digital *Bitcoin*, la cadena de bloques es en realidad algo más profundo: una solución novedosa

al antiguo problema humano de la confianza» (WERBACH 2017, p. 3). Por su parte, ANTONOPOULOS (2014) describe la cadena de bloques como una lista de bloques válidos, cada uno de los cuales está vinculado a su predecesor hasta el bloque génesis (ANTONOPOULOS, 2014).

El funcionamiento de la cadena de bloques puede ser difícil de comprender si nos centramos en características técnicas, pero para explicarlo de una forma sencilla estableceremos que, en cada bloque que conforma la cadena, se almacena por un lado un número de transacciones válidas, por otro lado, la información que se refiere a ese mismo bloque y por último su conexión con el bloque precedente y el siguiente, a través del «*hash*» de cada bloque. El *hash* vendría a ser la huella digital de cada bloque, un código único que se corresponde a este.

Así pues, cada uno de los bloques que forman la cadena tiene su posición inamovible dentro de la misma, pues contiene información del bloque que le precede. Cada participante de una red *Blockchain* guarda una copia exacta de la totalidad de dicha cadena, por lo que ésta se almacena en cada uno de los nodos de la red que conforma la cadena de bloques. Tal y como señala CROSBY una vez ingresada en la *Blockchain*, la información nunca se podrá borrar, conteniendo ésta un registro seguro y verificable de cada transacción realizada (CROSBY, 2016).

Por tanto, cada vez que se cree un nuevo registro, éste será en primer lugar verificado y validado por todos los nodos de la red y posteriormente se añadirá a un bloque nuevo que se enlazará al resto de la cadena de bloques.

Esta tecnología ofrece la solución de **descentralizar** los datos y **trazabilizarlos** de forma absoluta, haciendo que la información que contiene cada bloque sea **inmutable**. Ello deriva en que las transacciones que se realizan dentro de la *Blockchain* sean transparentes y seguras. Nos encontramos ante tres conceptos de gran importancia: descentralización, trazabilidad e inmutabilidad. Pronto incidiremos en estas tres características.

Nos indica CIFUENTES, no obstante, que *«en términos políticos el uso de la tecnología Blockchain tiene un importante impedimento, que es la imposibilidad de su manipulación por parte de los gobiernos. Las políticas monetarias expansivas y contractivas utilizadas por los gobiernos para controlar distintas situaciones económicas no se podrían llevar a cabo sobre una economía que use principalmente Bitcoins»* (CIFUENTES, 2017, p. 3).

En definitiva, y haciendo uso de la definición que en su día hizo MARC ANDREESSEN, creador de *Netscape*, *Blockchain* es en esencia un registro de acontecimientos digitales que se comparte entre muchas partes distintas y que solo puede actualizarse a partir del consenso de la mayoría de ellas, haciendo que la información nunca pueda ser eliminada una vez se introduzca en la cadena.

4.1.2. Por qué es tan segura la *Blockchain*.

Vivimos en un mundo en el que (todavía) trabajamos con modelos centralizados. Pagamos a notarios para que certifiquen nuestros documentos, le regalamos a Google toda nuestra información y enviamos todos nuestros mensajes a través de *WhatsApp*.

En este escenario, la tecnología *Blockchain* supone un cambio de paradigma. NAKAMOTO indica ya en 2008 que *«el comercio en Internet ha llegado a depender casi exclusivamente de las instituciones financieras como terceros de confianza en el proceso de los pagos electrónicos. A pesar de que el sistema funciona suficientemente bien en la mayor parte de las transacciones, sufre la debilidad inherente al modelo basado en confianza. Existe un sistema para realizar transacciones electrónicas sin depender de confianza»* (NAKAMOTO, 2008, p. 1).

Como hemos indicado, nos encontramos ante una tecnología que está distribuida de tal manera que cada nodo que la conforma almacena en su interior una copia exacta de la totalidad de la cadena, lo que asegura que la información estará disponible en cualquier momento.

Por ello, si alguien quisiera atacar la integridad de la cadena y la información que contiene, debería eliminar todos y cada uno de los nodos que la conforman, pues con que únicamente uno de ellos sobreviviese al ataque, toda la información de la cadena entera se mantendría a salvo.

Así mismo, cada vez que un nuevo bloque es añadido a la cadena se convierte en inmutable, puesto que está vinculado de forma matemática al bloque siguiente. Por tanto, si lo modificáramos, no podría relacionarse con el resto de la cadena, lo que hace que la información que queda registrada en los bloques sea inalterable.

En definitiva, la información que la cadena de bloques almacena nunca se podrá eliminar o alterar.

Para finalizar, ya hemos explicado previamente que estamos ante un registro consensuado por todos los nodos, que contienen la misma información exacta. Por ello, es prácticamente imposible alterar la misma, lo que asegura su inmutabilidad e integridad. En caso de que alguien tuviese la intención de cambiar dicha información, tendría que modificar toda la cadena en la mayoría absoluta de los nodos que la conforman (51%).

Es importante señalar que cada nodo que conforma la red verifica la información utilizando certificados digitales para asegurar que la misma es auténtica. No existe un nodo central, todos ellos participan de igual forma almacenando y validando toda la información de forma totalmente descentralizada.

Fuente: KPMG. 1 de abril de 2019. (disponible en: <https://www.delineandoestrategias.com.mx/blog-de/el-papel-de-blockchain-en-la-transformacion-digital>)

No obstante, TRAUTMAN nos indica que «*Bitcoin y otras monedas virtuales presentan un particular difícil y único conjunto de desafíos jurisdiccionales al existente marco regulatorio y transaccional debido a su capacidad para trascender las fronteras nacionales en una fracción de segundo y al anonimato que le proporciona el cifrado*» (TRAUTMAN, 2017, p. 1043).

Estamos, por tanto, ante una potentísima herramienta que nos permitirá no solamente guardar información de manera segura, sino también hacerlo sin tener que cederla a ningún tercero, puesto que ya no dependeremos de que una gran empresa la almacene por nosotros, evitando con ello todos los riesgos derivados de regalar nuestros datos a grandes organizaciones.

4.1.3. Tipos de cadenas de bloques.

Son innumerables los distintos tipos de *blockchains* existentes y no tiene este trabajo como finalidad hacer un análisis técnico pormenorizado sobre las mismas. No obstante, considero importante clasificar las principales modelos, haciendo una clasificación conforme a sus características principales, a fin de poner al lector en antecedentes y poder desarrollar el tema tratado con cierto conocimiento de base. Las cadenas de bloques pueden crearse de distintas formas, en relación al grado de privacidad de las mismas.

No todos los tipos de cadenas de bloques serán igualmente válidos a la hora de establecer su uso para empresas, por lo que vamos a hacer un pequeño análisis de las mismas a fin de sentar las bases sobre qué tipo de *Blockchain* será útil para la finalidad defendida en el presente trabajo. Así pues, nos podemos encontrar con cuatro tipos de red diferenciable:

- **Redes de cadenas de bloques públicas:** Serán aquellas en las que cualquier sujeto pueda participar, con la desventaja de que ello supondrá la necesidad de gran potencia computacional (es decir, más recursos tecnológicos que la sostengan, por ejemplo, ordenadores) y la privacidad de las transacciones y su seguridad será más débil, por lo que su uso a priori se descarta para sectores empresariales. Un ejemplo perfecto de este tipo de cadenas lo encontramos en *Bitcoin*.
- **Redes de cadenas de bloques privadas:** De similares características a las redes públicas en cuanto a su sistema descentralizado de igual a igual, pero con la diferencia de que, en este caso, un organismo gestionará la red y el acceso a la misma, definiendo quien podrá participar de esta. Ello supondrá mayor confianza entre sus miembros. Un

ejemplo de red *Blockchain* privada lo encontramos en *Libra*, creada por *Facebook*. Este tipo de redes serán las más indicadas para su uso en las empresas.

- **Redes de cadenas de bloques con permisos:** Las empresas podrán configurar redes de cadenas de bloques privadas con permisos, imponiendo restricciones sobre quién podrá participar en ellas y en que transacciones, a través de una invitación para unirse a la cadena.
- **Redes de cadenas de bloques de consorcio:** Varias organizaciones podrán compartir la responsabilidad de mantener una misma red, determinando quien podrá participar en ella y acceder a su información. Este tipo de redes son ideales para las empresas, pues todos sus miembros necesitarán un permiso para acceder a las mismas, compartiendo la misma responsabilidad en la cadena de bloques.

4.1.4. Tecnología *Blockchain* hoy.

Que nos encontramos ante una tecnología excepcional y segura es un hecho que está ya fuera de debate. Si miramos al mundo que nos rodea, y a sus actores más influyentes, así lo podemos constatar. El 74% de las empresas que fueron consultadas por *Deloitte* expresaron que la tecnología de la cadena de bloques puede aportar grandes mejoras para sus negocios, asegurando que van a invertir en ella, si no lo han hecho ya.

SOBOLEWSKY señala acertadamente en su informe para la Comisión Europea como «*La tecnología Blockchain puede reducir la burocracia, aumentar la eficiencia de la administración de procesos y aumentar el nivel de confianza en el mantenimiento de registros públicos. Blockchain aún no ha demostrado ser ni transformador ni incluso una innovación disruptiva para los gobiernos, como a veces se describe. Los proyectos en marcha aportan cambios incrementales en lugar de fundamentales a las capacidades operativas de los gobiernos. Sin embargo, algunos de ellos proponen un valor claro para los ciudadanos*» (SOBOLEWSKY, 2019, p. 3).

El hecho de disponer de un sistema autónomo capaz de validar la información permite a una empresa la posibilidad de automatizar gran cantidad de procesos (gestión de nóminas,

compra de materiales, emisión de facturas, pedidos, etc.) logrando un importante ahorro en dinero y tiempo.

BADEA refiere que cada vez más, los teóricos, los profesionales y los analistas plantean la cuestión del uso simultáneo de la moneda oficial y la digital, sustentada por la tecnología *Blockchain* (BADEA, 2014).

Estamos, en definitiva, ante un sistema de registros que no requiere de la participación de intermediarios, lo que puede extrapolarse a cada contrato, pago o tarea que requieran de un registro fidedigno.

4.2. Recepción normativa y problemática regulatoria.

4.2.1. Regulación de la tecnología *Blockchain* en el mundo.

La tecnología *Blockchain* es, poco a poco, cada vez más una realidad que se empieza a ver reflejada en los ordenamientos jurídicos en distintos países. No obstante, ACUÑA señala que «*Una regulación completa no existe en el área digital. Es la naturaleza de la Internet. Es un lugar donde no hay reglas financieras. Probablemente la actividad criminal y el uso indebido de Internet aumentarán con el tiempo*» (ACUÑA, 2016, p. 174).

España, por el momento es uno de los países en los que no se ha desarrollado a la fecha del presente trabajo ninguna normativa específica en relación con la tecnología de la cadena de bloques, motivo por el que debemos remitirnos a la legislación existente en materias menos específicas.

BEDECARRATZ indica en este sentido que «*las características inherentes a Blockchain genera serias dudas sobre la aptitud de las instituciones vigentes de lege lata para controlar y sancionar efectivamente su mal uso. Además, no existe consenso sobre la estrategia específica que mejor se adecúa a la naturaleza de las criptomonedas, esto es, si es preferible un enfoque penal o regulatorio para enfrentar el fenómeno*» (BEDECARRATZ, 2018, p. 80).

Algunas de las normativas existentes en España en este ámbito son la Ley 21/2011 de 26 de junio de Dinero Electrónico (en adelante LDE), la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (en adelante LSSI) o la Ley 59/2003 de 19 de diciembre de Firma Electrónica (en adelante LFE), pero como decimos, ninguna

normativa específica sobre *Blockchain* ha sido desarrollada por el legislador hasta el momento. Lo que se regula en España son los servicios que utilizan dicha tecnología, como pueden ser los *Smart Contracts*.

No obstante, existe un proyecto de ley denominado “Ley de Medidas de Prevención de lucha contra la Elusión Fiscal” que pretende introducir controles rigurosos en el uso de la tecnología *Blockchain* como medio de pago (a través de las criptomonedas).

Ello nos lleva a pensar que esta novedad supone un importante reto al que, tarde o temprano, el legislador se enfrentará, como ha hecho con todas las novedades tecnológicas que han cambiado de forma relevante nuestras vidas en un aspecto u otro. La regulación gubernamental es, probablemente, uno de los factores más importantes que determinarán si la tecnología *Blockchain* se convertirá en una industria de servicios en toda regla (SWAN, 2015)

Si hay un país que ha avanzado de forma notable en la regulación de la *Blockchain*, es Suiza. A fecha del presente trabajo, cuenta con normativas que regulan tanto el propio *Blockchain*, como las criptomonedas o los registros distribuidos (*Distributed Ledger Technology*, en adelante DLT).

Suiza se ha marcado el objetivo de legalizar las criptomonedas y establecer un control normativo que no obstaculice su factor de innovación, creando una regulación flexible pero garantista. Incluso sus bancos han empezado a ofertar servicios relacionados con las criptomonedas, en contra de la tendencia actual de los bancos centrales mundiales. Su legislación, en definitiva, ha contribuido a que una gran cantidad de organizaciones internacionales establezcan en el país su sede, posicionándose como un *hub* de la industria. Cuando hablamos de *hub*, hacemos referencia a un punto de conexión, un centro logístico que sirva como nodo o concentrador de esta tecnología a nivel mundial, alrededor del cual se mueva y concentre el sector

Otro ejemplo de rabiosa actualidad que no podemos dejar pasar es el de El Salvador, que recientemente ha legalizado el uso del Bitcoin (principal criptomoneda basada en la tecnología *Blockchain*) como moneda de curso legal en su país, siendo la primera nación del globo en dar este paso y abriendo la puerta a que muchos otros países de similares características vean en esta tecnología la oportunidad de atraer a un mercado cuya capitalización supera los 500.000 millones de euros a nivel internacional.

Así mismo, El Salvador ve en el Bitcoin un importante contrapeso a su sistema financiero seriamente debilitado.

Lo cierto es que, ante la novedad que supone este paso, El Salvador se ha erigido en una suerte de laboratorio en la que testear el uso de las criptodivisas a niveles oficiales que, muchos otros países van a observar con suma atención, habiéndose posicionado muchos de ellos ya a favor de implementar también esta tecnología (así, podemos ver casos como los de Panamá, Paraguay o Argentina).

Cabe señalar que, en este sentido, el Fondo Monetario Internacional (en adelante FMI) se ha posicionado en contra de esta decisión remarcando los significativos riesgos que puede suponer el adoptar la criptomoneda como moneda de curso legal, sobre todo en lo relativo a las leyes contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Si nos fijamos en los países más desarrollados del globo, observaremos que tanto el G7 como el GAFI han aumentado de forma drástica sus regulaciones a la tecnología *Blockchain*, con el claro objetivo de controlar dichos activos digitales y evitar su uso fraudulento.

Estados Unidos tiene en su agenda, tal y como aseguró JOE BIDEN recientemente, regular el sector e impulsar la adopción de su propia criptomoneda valiéndose de la tecnología *Blockchain*, mientras el país -y el mundo entero- ve con expectación como la SEC y *Ripple* (una de las principales criptodivisas del mercado) se enzarzan en un proceso que está llamado a sentar las bases jurisprudenciales de los próximos pasos que Norteamérica (y con ello cabe esperar que el resto del planeta) de con respecto a esta tecnología.

Por ahora, cada estado miembro de los Estados Unidos de América regula de forma independiente la tecnología *Blockchain* y sus derivados, encontrándonos con polos tan opuestos como los de Nueva York (que está frontalmente en contra) y Wyoming (que es a día de hoy un referente a nivel mundial para la adopción de la tecnología *Blockchain* y las criptodivisas).

Si nos fijamos en Asia, Japón es el país abanderado en la adopción de la tecnología *Blockchain* habiendo aprobado diversas normativas en 2017 y 2018 para la autorregulación de la industria. Otros países como China o Corea del Sur se posicionan en contra de la misma, llegando a perseguir las actividades relacionadas con su desarrollo, a pesar de que se da la paradoja de que es precisamente en estos países donde más mineros (así se denominan a

aquellos individuos que tienen el rol de crear nuevos bloques en una cadena y verificar los que se añaden) hay en activo en todo el mundo.

La Unión Europea, por su parte, ha señalado que para inicios del 2022 tendrá lista una regulación sobre *Blockchain* y criptomonedas. Se espera que se intensifiquen los controles, se endurezcan las concesiones de licencias a *brókeres* y se exija a aquellos entes que presten servicios relacionados con esta tecnología a tener su sede en un país comunitario.

Así mismo, la Comisión Europea ha propuesto un reglamento sobre los mercados de cripto-activos (MiCA) que está dando sus primeros pasos en el Parlamento Europeo y que está llamado a ser un referente sobre el mercado de criptomonedas en todo el mundo.

4.2.2. Problemática regulatoria de la tecnología *Blockchain*.

Algunas de las principales problemáticas regulatorias que supone la tecnología *Blockchain* son la ausencia de dueño, la identidad de los intervinientes y su capacidad o los límites de la función registral que realiza.

Como hemos indicado en apartados anteriores, la cadena de bloques es una tecnología totalmente descentralizada, por lo que no existe un ente con personalidad jurídica detrás de la misma que, a priori, supervise o responda por la cadena de bloques en sí. Ello deriva en que no habrá nadie concreto a quien dirigirse para pedirle responsabilidades civiles o penales en caso de que fuera necesario.

Así mismo, también a causa de la descentralización de la *Blockchain*, solemos encontrarnos con el problema de que los miembros que intervienen en esta suelen ocultar su identidad real, pues no se requiere un registro concreto de la persona que hay detrás de un identificador al realizar una transacción.

Por tanto, un mismo individuo puede contar con varios identificadores distintos desde los que realizar transacciones. Si bien es cierto que la *Blockchain* no es totalmente anónima, pues pueden rastrearse los IP de los intervinientes, sí que nos encontramos ante un mundo en el que, *a priori*, nadie se identifica personalmente con los inconvenientes que ello supone.

Ello también puede derivar en importantes inconvenientes para el sujeto que actúa en la cadena de bloques, pues en caso de que pierda o le sustraigan las claves de acceso a su

identidad digital, no podrá operar con la misma, corriendo el riesgo de que un tercero suplante dicha identidad.

En caso de que un individuo pierda sus claves de acceso a su identidad digital, y debido a las características propias de la tecnología *Blockchain*, es altamente complicado recuperarlas y a menudo no hay forma de hacerlo.

Esta opacidad en la identidad de los entes que operan en una cadena de bloques supone que es para estos muy sencillo llegar a realizar negocios fuera de la legalidad, pues, aunque las transacciones quedan registradas de forma absoluta, no sucede lo mismo con la identidad de quien las realiza.

A pesar de que detrás de cada transacción pueda guardarse información con la que llegar a conocer la identidad del individuo que la impulsa, las leyes de protección de datos dificultan el acceso a esta. Además, la opacidad en la identidad de sus miembros es uno de los grandes incentivos para utilizar esta tecnología, por lo que desvelar información personal supondría un punto negativo para la *Blockchain* tal y como se da a conocer al mundo.

La forma de evitar estos inconvenientes sería añadir a la cadena de bloques un control que respaldara la legalidad de las transacciones así como los datos que estas contengan, pero ello supondría introducir un intermediario en el proceso que lo controlase, que es precisamente lo primero que los operadores de la *Blockchain* pretenden evitar, pues no olvidemos que nos encontramos ante una tecnología que es novedosa precisamente por ser descentralizada de todo tipo de entes u órganos del globo, y ello es lo que vende y con lo que se vende.

En lo relativo a la función de registro de la tecnología *Blockchain*, cabe señalar que ésta tiene límites. Si bien es cierto que los datos que contiene son inmutables, lo que hace que sea una tecnología óptima para registrar transacciones, cabe señalar que esta función no es del todo abierta, pues existen restricciones para acceder a la misma.

Esto es así porque es necesario conocer las claves para acceder a ella, y su expansión a día de hoy no es suficientemente grande como para tratarse de una tecnología conocida y accesible al común de la población.

Como hemos indicado, ante el riesgo de perder las claves de acceso y con ello el acceso al activo en cuestión, la inmensa mayoría de la gente se inclina por confiar en un tercero antes que en el sistema de cadena de bloques.

Además, las *Blockchain* no suelen permitir incluir documentación en sus transacciones, y dichas transacciones tienen solamente un sellado de tiempo (sin aportar ningún tipo de información sobre la legalidad del negocio jurídico que haya detrás). Por cómo ha sido concebida esta tecnología, las cadenas de bloques solo registran una transacción, sin incluir un documento que la justifique.

Si bien es cierto que podría configurarse la *Blockchain* para que soportase documentos en sus bloques, ello supondría un importante incremento en los costes y el mantenimiento de las mismas. Además, el hecho de que cada bloque de la cadena guarde una copia del documento, podría suponer que todos los miembros de la *Blockchain* en cuestión estuviesen almacenando en su ordenador un archivo ilegal.

Por último, al no existir un ente público que garantizase su contenido, la documentación almacenada en la *Blockchain* no podría tener de forma alguna condición de escritura pública. Por tanto, esta tecnología no ejerce ningún tipo de control de legalidad y no es posible hacer que así sea sin desvirtuar la finalidad de la *Blockchain* de ser descentralizada y evitar cualquier tipo de intermediario. En este sentido, la pregunta, tal y como señala WERBACH “*no es cómo regular las cadenas de bloques, sino cómo se regulan las cadenas de bloques*” (WERBACH, 2017, p. 487).

4.2.3. Tecnología *Blockchain* versus Protección de datos.

La principal normativa que se ve afectada por la tecnología *Blockchain* es la concerniente al Reglamento General de Protección de datos (en adelante RGPD). La propia naturaleza de las cadenas de bloques hace que sea imposible implementar dicha normativa en su desarrollo.

En este sentido, FINCK señala que «*el RGPD se basa en la suposición subyacente de que, en relación con cada punto de datos personales, es al menos una persona física o jurídica la que controla los datos, a quien los interesados pueden dirigirse para hacer cumplir sus derechos en virtud de la ley de protección de datos de la UE. Estos controladores de datos*

deben cumplir con las obligaciones en la materia. Las cadenas de bloques, sin embargo, son bases de datos distribuidas que buscan lograr la descentralización, reemplazando un actor unitario por muchos actores diferentes. La falta de consenso sobre cómo el control debe ser definido obstaculiza la asignación de responsabilidad y rendición de cuentas» (FINCK, 2019, p. 3).

Por una parte, en las cadenas de bloques no se puede eliminar información de forma sencilla (como ya hemos explicado en apartados anteriores) ni, por tanto, datos personales. Ello choca frontalmente con el derecho al olvido, dado que la persona interesada no podrá revocar su consentimiento una vez dado.

Pero esta característica va más allá, y supone también un problema al vulnerar así mismo la limitación del plazo de conservación, según el cual los datos han de mantenerse únicamente el tiempo necesario para el fin previsto.

Así mismo, se verá vulnerado el derecho de rectificación toda vez que la inmutabilidad de la cadena de bloques hace que no se pueda cambiar ni suprimir la información. También se verá dañada la integridad y confidencialidad que el RGDP exige, habida cuenta de que, al ser una red descentralizada y distribuida, todos los participantes de la misma tendrán acceso a cada una de las transacciones que se realicen, aun cuando no hayan sido autorizados personalmente por el interesado.

Esta misma característica de la descentralización supone, como ya hemos indicado anteriormente, que no habrá un responsable de tratamiento, tal y como exige el RGDP, ni por tanto un responsable de la fuga de información.

Por último, es evidente que el carácter descentralizado de la cadena de bloques, que permite que cada uno de sus nodos esté en una localización distinta del planeta, hace que sea prácticamente imposible determinar la jurisdicción y la ley aplicable a la misma.

4.2.4. ¿Es conveniente legislar la *Blockchain*?

La conveniencia o no de legislar la tecnología *Blockchain* es un debate abierto en importantes sectores de la sociedad. Por su propia naturaleza, esta tecnología huye de controles y entes que la fiscalicen, y en ello reside parte de su valor.

POUWELSE señala que la naturaleza anónima y no regulada del sistema *Blockchain* hace que sea prácticamente imposible que las víctimas inocentes recuperen su dinero (POUWELSE, 2014). A pesar de las numerosas propuestas, la comunidad ha expresado una fuerte opinión en contra de cualquier forma de regulación.

No obstante, este autor considera que es necesario someter a la *Blockchain* a una legislación básica, y esto es así por varios motivos. El primero y más fundamental de ellos es porque la *Blockchain* necesita seguridad jurídica. Solo de esta forma podrán determinarse las normas y requisitos para poder implantar de forma segura esta tecnología en distintos procesos.

Además, es la única forma fiable de evitar riesgos para los ciudadanos, desarrollando una normativa que pueda defender sus intereses para evitar los cada vez más prolíficos fraudes que se cometen en la red, a fin de crear un entorno más seguro que atraiga al común de la población hacia este importante avance tecnológico. Tal y como señalan los hermanos Fernández de Marco (FERNANDEZ DE MARCO, 2017), el derecho no debe permanecer ajeno a esta nueva realidad, pese a la rápida evolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de todo lo que estas conllevan.

4.3. Características relevantes de la tecnología *Blockchain* a nivel penal.

A pesar de todas las bondades y puertas que abre el uso de la tecnología *Blockchain* en numerosos aspectos de nuestras vidas (como ya hemos analizado), no podemos obviar la realidad de que dicha tecnología, y sobre todo su uso para crear criptomonedas, está generando principalmente en la creación de un mercado de inversiones especulativas de alto riesgo, por una parte, y como valor refugio por otra.

Tampoco podemos obviar el evidente uso que de dicha tecnología hace la delincuencia cibernética, aprovechándose de todas las características ya mencionadas.

Gran parte de esta delincuencia, que es de una intensidad muy alta y sofisticada, está llegando ya en los últimos años a los juzgados de todo el mundo. Las cantidades económicas que se mueven en estos entornos son ya mucho más elevadas que las cantidades que generan los delitos clásicos. A su vez, numerosos delincuentes otrora clásicos utilizan esta tecnología para financiar sus nuevos grupos criminales.

En el ámbito de la jurisdicción española, existen ya numerosas causas criminales que han generado resoluciones judiciales en los últimos 6 años. Algunas de ellas a causa de delincuentes menores que utilizan la tecnología *Blockchain* para esquivar el rastreo económico de sus delitos o estafas y blanquear sus capitales, y otras que van más allá y han creado procedimientos de gran complejidad por delitos contra la propiedad intelectual o por narcotráfico a nivel internacional, financiándose a través de criptomonedas.

En relación con estos delitos en los que interviene la tecnología *Blockchain*, ya podemos localizar algunos pronunciamientos de tribunales sobre cuestiones de relevancia penal para el tema que nos ocupa, en los que encontramos respuestas a numerosos interrogantes que nos ofrece esta nueva tecnología en cuanto a su incidencia en distintos tipos de delitos penales.

Considero que los casos que a continuación voy a enumerar son relevantes para el tema objeto de estudio, habida cuenta de que a través de su enjuiciamiento podemos, poco a poco, ir cimentando las bases de la regulación y el control sobre numerosos aspectos de esta tecnología.

Así, a través del análisis de estos casos, podremos responder a interrogantes tales como la naturaleza que tienen los materiales informáticos utilizados para realizar el hecho delictivo, y si los mismos pueden ser decomisables o embargados; o sobre si las criptomonedas son realizables anticipadamente en un procedimiento judicial; o como proceder a su custodia por los tribunales.

También podremos analizar que sucede si un individuo utiliza para fines delictivos una cartera electrónica que no es de su propiedad, o que entes pueden ser considerados autores de un delito de estafa mediante el uso de cadenas de bloques, o encontrar respuesta a la cuestión de si la restitución por orden judicial de los *bitcoins* debe hacerse en criptomonedas de la misma naturaleza o en dinero fiduciario.

Todos estos interrogantes pueden llegar a tener un peso considerable en el ámbito del cumplimiento normativo habida cuenta de que son casos que con extrema facilidad pueden darse en el día a día de una empresa que se valga de dicha tecnología, y no podemos pretender hacer uso de la cadena de bloques en el ámbito corporativo sin conocer la respuesta a los mismos o, cuanto menos, contar con algunas primeras certezas. La respuesta a estos

interrogantes también nos ayudará a determinar hasta qué punto la *Blockchain* puede ser un aliado en el procedimiento judicial a efectos probatorios.

En lo que respecta a la cuestión de si los equipos informáticos y sus fuentes de energía utilizados por los mineros son efectivamente efectos de los delitos y por ello decomisables, se pronuncia la Audiencia Provincial, Sección 5ª de Vigo en su Auto 483/2017 de 30 de junio en el sentido de que así es, en tanto en cuanto los mismos son efectos utilizados para ocultar ganancias ilícitas de una actividad delictiva previa.

Así mismo, en cuanto a determinar si estos efectos delictivos son realizables anticipadamente, la misma Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Vigo en su auto 142/2018 de 20 de marzo establece que los mismos si tienen la consideración de efectos judiciales puesto que se han puesto a disposición judicial en el curso de un procedimiento judicial, siendo así mismo realizables (es decir, que pueden convertirse a un medio más fácil de custodiar como el dinero fiduciario) sin la necesidad de tener que esperar a un pronunciamiento por parte del tribunal o a la firmeza del fallo, siempre y cuando no se trate de piezas de convicción que deban conservarse para el juicio y que sean susceptibles de depreciarse de forma sustancial con el paso del tiempo.

La cantidad realizable será ingresada en la cuenta judicial para quedar afecta al pago de posibles costas o responsabilidades civiles.

Por último, el mismo tribunal en su auto 527/2918 de 31 de octubre establece que la custodia de los *bitcoins*, cuya clave privada está en poder del acusado, puede hacerse por parte del mismo, por parte del Letrado de la Administración de Justicia o por parte de un intermediario que gestione monederos electrónicos (*e-wallets*) al que podrá remunerarse por tal servicio.

Así mismo, también cabe el embargo del valor del bitcoin para así poder custodiar su valor en dinero de curso legal, depositándose tal cantidad en la cuenta de consignaciones judiciales.

En otro orden de cosas, a través de la sentencia 150/2019, de 23 de mayo, el Juzgado de lo Penal nº I de Cartagena condenó a un empleado de una empresa que, disponiendo de las claves de los servidores de ésta, paralizó sus sistemas informáticos y sus correos electrónicos durante cinco días, ocasionando con ello miles de euros de perjuicios y siendo por tanto responsable de un delito de daños informáticos.

Dicho trabajador se valió de una red *Blockchain* para solicitar a la empresa para la que trabajaba un rescate de 775 bitcoins (que deben evaluarse al momento en el que realizó la acción, esto es, 2015, y no al del momento en el que se le enjuició, 2019) para reestablecer la normalidad de los servidores informáticos.

En este supuesto el tribunal no condenó a este sujeto por un delito de extorsión al considerar que el acusado no tenía ninguna intención de conseguir tal cantidad. Esto es así dado que la dirección de la cartera electrónica (*tecnología Blockchain*) que proporcionó a la mercantil fue escogida al azar y no era de su titularidad, ni sabía de quien era.

Por otra parte, un Tribunal de Santa Cruz de Tenerife condenó por un delito contra la salud pública a varios individuos por valerse de una red *Blockchain* en la “Internet oscura” (*dark web*) con la finalidad de coordinar y negociar el envío y venta de sustancias narcóticas entre Alemania y España (Sentencia 29/2018 de 29 de enero y Sentencia 294/2018 de 3 de octubre, ambas de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife), decomisando los materiales informáticos que fueron utilizados para tales fines, al considerarse los mismos instrumentos de ejecución del delito señalado.

En lo relativo a la delincuencia común, encontramos numerosos casos de estafas o de blanqueo de capitales en las que los malhechores se valen de la tecnología *Blockchain* a través de los *bitcoins* para realizar los hechos delictivos.

Normalmente estos delitos se cometen a través de engaños en servicios en la red (utilizando aplicaciones tales como Wallapop, Airbnb, etc.), que realmente no existen, pagando la víctima una cantidad mediante engaño que realmente acaba en la cartera electrónica del delincuente (conocido con el término de mulero).

Este a su vez usa esta cantidad para blanquear capitales convirtiendo dicho importe en bitcoins para posteriormente enviárselo a un tercero, que es el que ofertaba de forma fraudulenta el servicio inexistente.

En este sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 3ª en su Sentencia 235/2020 de 27 de mayo, al entender que el mulero en este hecho es coautor necesario de un delito de estafa a pesar de que los individuos que intervienen en el delito estén en localizaciones diferentes y no se conozcan físicamente, pues existe bastante permanencia en el contacto que justifica el acuerdo entre el mulero y el *phisher*.

Existen en el mismo sentido numerosas sentencias en el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico que llegan a similares pronunciamientos.

Al estar ante una estafa, el condenado está obligado a restaurar el dinero que ha defraudado. Se plantea, por tanto, la duda de en qué valor deberá restituirse el mismo cuando el importe defraudado se ha hecho a través de *Bitcoins*. Pone luz en este asunto la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Cartagena, en su sentencia 104/2020 de 14 de julio, donde establece que en cualquier caso deberá restituirse siempre que sea posible dicha cantidad en el mismo bien, a pesar de que éste pueda haberse depreciado a causa de su fungibilidad.

No obstante, el Tribunal Supremo, en su Sentencia 326/2019 de 20 de junio, falla en un sentido distinto al entender que dicho importe defraudado debe devolverse en dinero fiduciario habida cuenta de que fue dinero fiduciario el que la víctima entregó mediante engaño al acusado para que este adquiriese *bitcoins*.

El Tribunal Supremo falla en este sentido al entender que el *bitcoin* no es dinero electrónico, valiéndose para tal argumentación de lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley 21/2011 de 26 de julio de dinero electrónico, que determina que:

«Se entiende por dinero electrónico todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en el artículo 2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico».

Por ello entiende el alto tribunal que no se puede acordar la restitución en *bitcoins*, al ser estos activos inmateriales de intercambio, pero no dinero de ningún tipo, siendo por tanto procedente la restitución en euros más la rentabilidad que dicho activo hubiese tenido entre el momento de la inversión y el del vencimiento del contrato.

Para finalizar este apartado es importante abordar la problemática de la jurisdicción. Al encontrarnos ante una tecnología que se disemina por todo el planeta a través de internet, podemos encontrarnos con conflictos jurisdiccionales que deben resolverse teniendo en consideración el acuerdo no jurisdiccional del pleno del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005. En dicho pleno, se afirma que en lo relativo a delitos informáticos, se debe aplicar el

principio de ubicuidad, por el cual un delito podrá ser investigado tanto por la jurisdicción del lugar en el que se produce como por la del lugar en el que genera sus efectos.

4.4. *Blockchain y Compliance.*

4.4.1. Primeros pasos.

Una vez asentados todos los puntos que nos preceden podemos, por fin, entrar a exponer y valorar el binomio *Blockchain* y *Compliance* como dos conceptos que, de la mano, pueden aportar grandes ventajas en el ámbito del cumplimiento normativo.

Como sabemos, la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio introdujo en nuestro país el concepto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, a su vez, la posibilidad de que estas pudieran ser eximidas de dicha responsabilidad penal cuando, de forma previa a la comisión del hecho delictivo, hubieren dispuesto de un modelo de gestión capaz de prevenir o reducir de forma significativa el riesgo de comisión de delitos en el seno de sus organizaciones. Tal y como señala MUÑOZ CONDE «*la extensión de la actividad de las personas jurídicas, sobre todo en forma de sociedades mercantiles, y los abusos que pueden cometer especialmente en el ámbito económico condujeron hace ya tiempo a destacar la necesidad de que el Derecho penal pudiera reaccionar frente a los mismos, revisando las categorías dogmáticas para adecuarlas a la persona jurídica con el fin de evitar la impunidad que puede proporcionar el principio societas delinquere non potest*» (MUÑOZ CONDE, 2019, p. 627).

Por tanto, este modelo se basa en analizar que riesgos existen que sean generados por la organización y en implantar medidas que los reduzcan o eliminen. Para dar cumplimiento a estas exigencias fruto de la nueva normativa, que, si bien no obligan a las organizaciones a disponer de un programa de cumplimiento como tal, si ofrecen, como hemos señalado, importantes incentivos para aquellas que dispongan de los mismos, las empresas y organizaciones de toda índole se valieron de despachos de abogados o consultorías que pudiesen implantar estos programas de cumplimiento.

Para llevar a cabo esta implantación las empresas se someten a auditorías de distinto calado, utilizando unos procesos de actuación que introducen en su sistema organizativo: Estamos ante el *compliance*.

El problema surge por el hecho de que, en muchas ocasiones, estos procedimientos de cumplimiento normativo no llegan a realizarse de la forma idónea. Esto es así porque nos encontramos ante el contexto de empresas cuya complejidad organizativa hace que en el día a día sea muy complicado variar la forma de actuar de empleados y directivos, lo que nos lleva irremediabilmente a la no adopción de los procedimientos referenciados.

Esta situación ha llevado a que, en vista de la identificación de los puntos débiles del *compliance*, en el mercado empiecen a ofertarse soluciones de cumplimiento normativo basadas en la tecnología. Soluciones que inciden en su mayor parte en gestionar e implantar procedimientos de naturaleza temporal y económica.

Ejemplos de estos procedimientos los hallamos en herramientas tecnológicas en materia de blanqueo de capitales que, de forma automática, analizan bases de datos de empleados, clientes, directivos y proveedores a través de algoritmos que detectan al instante conductas sospechosas. Estas bases de datos contienen información sobre transacciones, fechas, reuniones, actas, lugares visitados, condenas, paraísos fiscales y muchos más parámetros que, analizados de forma humana, supondrían un enorme gasto de tiempo y dinero para conseguir un resultado mucho menos óptimo.

Otros ejemplos los encontramos en herramientas que han surgido en los últimos tiempos que automatizan los análisis de riesgos en ámbitos como la protección de datos, llevando a cabo una evaluación del impacto de la privacidad y economizando de forma destacada los recursos que la empresa debe destinar a consultorías o servicios jurídicos.

No obstante, ninguna de las tecnologías mencionadas llega a realizar una implantación efectiva del cumplimiento normativo, pues al introducirlas en sus estructuras, no obligan a las empresas a desarrollar un *compliance* que reduzca los riesgos delictivos de forma significativa, dado que en última instancia dependen de un ser humano que las active, las revise y las valide.

Y es aquí donde el concepto de *compliance* se une al de *Blockchain*. La tecnología de la cadena de bloques nos permite, por ejemplo, congelar cualquier contenido en el tiempo, garantizando por tanto la acción que hay detrás y que ha llevado a cabo un individuo y actuando como un tercero de confianza que garantice de forma inequívoca lo sucedido.

4.4.2. Usos de la tecnología *Blockchain* en el cumplimiento normativo.

Está fuera de toda duda el hecho de que la tecnología *Blockchain* está prosperando en todos los ámbitos del tejido empresarial, gracias a características como la transparencia, la inmutabilidad de sus operaciones o su auditabilidad, que permiten optimizar los recursos y aportar a la organización un nivel de seguridad mucho más elevado.

Conviene recordar que el cumplimiento normativo surgió ante la imposibilidad de los Estados para regular cuanto acontecía en ciertas organizaciones habida cuenta de los limitados recursos de los primeros y de la complejidad de las segundas, como una suerte de autorregulación controlada con la que hacer frente a dicha realidad. Por su parte, el autor WRIGHT señala que a medida que la tecnología *Blockchain* se adopte ampliamente, las autoridades centralizadas, como las agencias gubernamentales y las grandes corporaciones multinacionales, podrían perder la capacidad de controlar y dar forma a las actividades de personas dispares a través de los medios existentes (WRIGHT, 2015).

Por tanto, tras haber renunciado el estado a dicha regulación, la cadena de bloques podría haber aparecido como el siguiente paso en la evolución de la regulación de las organizaciones privadas, arrebatando la capacidad del control normativo a las empresas en pro de una tecnología neutra e incorruptible.

No obstante, vamos a mantener la mirada más cerca en el tiempo y en las actuales capacidades humanas para entrar ahora a analizar que efectivos usos podrían darse a la tecnología de la cadena de bloques en el ámbito del cumplimiento normativo. Las opciones son ilimitadas y es gracias al ingenio humano que constantemente nos encontramos nuevas posibilidades de uso para esta tecnología. No obstante, de entre todas éstas, destacan algunas por encima de las demás, que pasaremos a mencionar brevemente:

Por una parte, la tecnología *Blockchain* permite gestionar y proteger de manera mucho más segura datos de toda índole, valiéndose de la red de nodos (conjuntos de información), pudiendo blindar dicha información de cualquier manipulación que se pretenda realizar sobre la misma, puesto que para poder hacerlo el manipulador necesitará que el resto de la red valide dichos cambios.

De otra parte, la organización podrá validar los datos mediante dos procedimientos distintos. Primero, realizando dicha validación mediante distribución (si se alteran los datos

de uno de los bloques, todos los demás deberán verificar dicho cambio) y segundo a través del *hashing* o huella digital de cada bloque (al alterar los datos de uno de los bloques, su hash cambiará y con ello invalidará todos los bloques que se creen con posterioridad).

Además, gracias a la tecnología de bloques, una organización puede disponer de una herramienta o aplicación que guarde de forma inalterable los registros de las actividades relacionadas con la *due diligence* de cada uno de sus proveedores, optimizando por tanto la integración de su cadena de suministros con sus socios comerciales.

La organización podrá, así mismo, realizar verificaciones de identidad de forma mucho más eficiente al disponer de una base de datos de conocimientos compartida, puesto que de esta forma en el momento en que un tercero se integre en la cadena de suministros de la empresa, dicho tercero podrá acceder a esta información sin necesidad de volver a realizar la *due diligence*.

Pero vayamos a un caso concreto y desarrollemos con más profundidad un uso práctico que podemos dar a la tecnología *Blockchain* en el sector empresarial. Uno de los usos más destacados que puede darse a esta tecnología y, qué duda cabe, más relevantes en la práctica, es el de dar fe.

En efecto, hasta la fecha los administradores de las sociedades han contado con la posibilidad de acudir a un notario que certifique y eleve a público los acuerdos que se adoptan en las juntas generales. Entre estos acuerdos están algunos de gran calado como pueden ser la aprobación de las cuentas anuales, el nombramiento de nuevos administradores o la modificación de los estatutos de la sociedad.

En esta circunstancia, la realidad es que el notario no puede revisar de forma efectiva si el administrador cuenta con una certificación que se corresponda con la realidad del acuerdo adoptado, ni puede dar fe realmente de que la junta general en concreto se haya llegado a realizar.

Por tanto, nos chocamos nuevamente con la inseguridad del factor humano. En este punto entra en juego la tecnología *Blockchain* aplicada al cumplimiento normativo, como garante de las tomas de decisiones que llevan a cabo los órganos de gobierno generando actas. Estas actas, contarían con todas aquellas ventajas de las que consta la tecnología *Blockchain* y que ya hemos analizado sobradamente en los puntos que nos preceden.

El concepto aquí expuesto puede parecer más o menos idóneo, pero la realidad es que en la práctica llevar a cabo el uso de esta herramienta concreta supondría marcar una gran diferencia.

Si nos fijamos en lo que ha venido sucediendo hasta la actualidad, será muy sencillo encontrar gran número de casos en los que un administrador ha tenido responsabilidad penal por falsedad en documento privado al falsear actas. La falsedad en documento privado, regulada en el artículo 395.1 del Código Penal puede tener distintas vertientes: alterar el documento, simular el documento, indicar personas o manifestaciones de éstas que no se corresponden con la realidad y mentir en la narración de unos hechos.

En muchas ocasiones la empresa no prevé con la suficiente antelación suficiente la celebración de una junta ni, por tanto, su convocatoria. Esto la empuja a realizar juntas universales que no necesiten de convocatoria, incurriendo de forma voluntaria en la conducta descrita en el 395.1 CP. De esta forma, el administrador falsea el acta y su certificación para cumplir la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Registro Mercantil.

Este problema desaparece en el momento en el que la empresa utiliza una herramienta basada en la tecnología *Blockchain* que permita transparencia absoluta en la toma de cualquier decisión social. ¿Y cómo llevamos esto a la práctica? Dando de alta en dicha herramienta a todos los administradores y los socios de la sociedad, permitiendo que los primeros puedan convocar una junta y señalando en dicha convocatoria el orden del día, pudiendo votar a través de esta. De esta forma, la votación se realizará a través de esta herramienta, indiferentemente de que la junta se celebre presencialmente o no.

Una vez se ha realizado la votación de todos los puntos del día, la herramienta generará de forma automática el acta, que se verá inmediatamente inscrita en la *Blockchain* junto con los votos realizados en dicha sesión. De esta forma, se garantiza absolutamente el voto de cada uno de los individuos asistentes a la junta para cada uno de los puntos tratados en la misma, pues como ya hemos analizado previamente, esta acta tendría una característica que solo la tecnología *Blockchain* puede proporcionarle: ser totalmente inalterable.

Evidentemente, para llevar esto a la práctica sería necesario que los estatutos sociales establecieran la posibilidad de realizar las convocatorias y la adopción de acuerdos mediante

dicha herramienta, garantizando las medidas de seguridad necesarias para asegurar la identidad de cada uno de los socios que participe en las mismas.

De esta forma, nos encontramos ante la implantación de un sistema de *compliance* por defecto, que deje constancia de todos los actos realizados y que impida, por tanto, que un individuo sobrepase la legalidad.

Por otro lado, y en lo que concierne a aquellos entes que hacen auditorías externas en el marco de un programa de cumplimiento normativo eficaz, nos encontramos, tal y como acertadamente señala BEDECARRAZ con que «*Ciertas sociedades auditoras o certificadoras pueden ofrecer certificados de compliance, sin realizar procesos de certificación serios que comprendan controles de diseño o de efectividad del programa, ofreciendo así verdaderos seguros en contra de la persecución penal estatal. Las certificaciones podrían producir el efecto de patentes de curso para empresas criminógenas y elevar aún más el riesgo de comisión de delitos. Así concebido el sistema, es poco en lo que contribuye a determinar el mandato legal y puede incluso causar el surgimiento de un sistema de certificaciones fraudulento*» (BEDECARRAZ, 2017, p. 224).

En estos casos, aplicar la tecnología ya descrita de la cadena de bloques se tercia como la solución más efectiva para evitar dichos comportamientos fraudulentos y asegurar una auditoría libre de control humano y, por tanto, de posibles interferencias.

4.4.3. Los *Smart contracts*.

Mención aparte merecen los contratos inteligentes como herramienta para desarrollar un programa de cumplimiento normativo más eficiente y seguro. Un *Smart contract* es un software que almacenamos en una *Blockchain* y que dispone de una dirección concreta que puede ser verificada y que puede ser ejecutada de forma autónoma a través de un código binario. Esta tecnología que se estructura por niveles permite juntar la seguridad jurídica que proporcionan los contratos con las ventajas de la cadena de bloques.

Los *Smart contracts* son una realidad tanto en el plano corporativo privado como en el sector público, y prueba de ello son los pasos que numerosos países han dado en orden a legislar dicha herramienta. Se prevé que el mercado mundial de contratos inteligentes supere los 300 millones de dólares en 2023 y, de igual manera, el Foro Económico Mundial predice

que el 10% del PIB mundial se almacenará en *Blockchain* para el año 2027 (HERWEIJER, WARREN Y WAUGHROY, 2018) Estamos, por tanto, ante una potentísima herramienta cuyas características no se basan en la simple teoría de lo que puede alcanzar, sino que lleva ya un tiempo siendo una realidad en la práctica con un peso significativo en el panorama internacional.

Tal y como señala STEFANOSKI «*El legislador italiano presentó el Decreto Ley N ° 135/2018 que definió los contratos inteligentes legalmente vinculantes (...) En el Reino Unido, un grupo de trabajo de jurisdicción emitió una declaración legal sobre criptoactivos y contratos inteligentes, estableciendo que los contratos inteligentes pueden, bajo ciertas circunstancias, ser tratados como si, en principio, no fueran diferentes de un contrato convencional*» (STEFANOSKI, 2020, p. 14).

Esta herramienta se estructura en tres capas diferenciadas: En un primer nivel encontramos una capa elemental que funciona al interactuar con una segunda capa. En esta segunda capa encontramos las cláusulas contractuales, es decir, el *Smart contract* en sí.

Por último, encontramos una tercera capa que permite interactuar al software con el “mundo real”, al introducir un programa informático (comúnmente conocido como “oráculo”) que tiene la capacidad de introducir información del mundo físico a la *Blockchain*, para que el contrato inteligente pueda interactuar con el mundo real.

Dejando de lado esta explicación más técnica, podemos decir que los contratos inteligentes son aquellos contratos que, al igual que sucede con los contratos al uso, nos permiten hacer intercambios de servicios, dinero, propiedades o cualquier cosa susceptible de tener un valor. Lo que diferencia a los contratos inteligentes de los contratos que todos conocemos es que se elimina el factor humano de la transacción, no siendo necesario ya que exista un intermediario.

Fuente: MAILTECK. 2 de marzo de 2020 (Disponible en: <https://www.mailteck.com/smart-contracts-la-guia-definitiva-para-principiantes/>)

Para verlo de forma más clara, a modo de ejemplo podemos imaginar a un individuo que quiere hacerse una analítica de sangre y para ello acude a una clínica privada; paga por un servicio y espera a recibirlo por parte del personal sanitario en cuestión.

En el transcurso de la transacción puede suceder que el individuo haya abonado el importe, pero finalmente no acuda ningún médico a hacer la analítica (por el motivo que sea). Pues bien, en el caso de los contratos inteligentes, un individuo únicamente “introduce” la criptomoneda en cuestión en el sistema *Blockchain* y, al instante y de forma automática, recibe la contraprestación.

Así, por ejemplo, podemos imaginar ahora que el individuo A quiere comprar un chalet adosado al individuo B. El individuo A utiliza la cadena de bloques para pagar al individuo B con bitcoins y, automáticamente, se envía un recibo virtual al individuo B. En ese momento, el individuo B aportará a la *Blockchain* la clave de acceso del chalet adosado, dentro del tiempo pactado entre ambos. En caso de que el individuo B no entregue la clave del chalet, la cadena de bloques solicitará el reembolso.

La *Blockchain* retendrá el pago del individuo A y las claves del individuo B hasta que ambos hayan cumplido su parte del trato, liberando entonces el dinero para el individuo B y las claves

para el individuo A. Por tanto, el contrato inteligente funcionará con una sencilla cláusula *if/then* que nadie podrá hackear. A su vez, todos los miembros de la cadena de bloques podrán ver la transacción, haciendo que ésta sea totalmente confiable y legítima. Una vez el contrato se cumpla, se cancelará automáticamente.

Fuente: MAILTECK. 2 de marzo de 2020 (Disponible en: <https://www.mailteck.com/smart-contracts-la-guia-definitiva-para-principiantes/>)

Evidentemente los *Smart contracts* no sirven de cajón de sastre para todo tipo de contratos entre las partes (sobre todo en aquellas transacciones en las que se busca un servicio ofrecido por un ser humano), pero no cabe duda de que su aplicación puede introducirse en multitud de procesos de distinta índole y que, por ello, suponen un importante ahorro de tiempo y recursos durante el proceso de una transacción, asegurando así mismo el cumplimiento para ambas partes (al sacar de la ecuación la decisión humana de cumplir o no cumplir el contrato).

El uso práctico que se puede dar a los contratos inteligentes es enorme: contratos de cumplimiento de créditos, de ley de propiedad, de servicio financiero, de incumplimientos, etc.

Por tanto, los beneficios de los contratos inteligentes sobre los contratos al uso son múltiples habida cuenta de la invariabilidad del *software*, que jamás incumplirá ni se retrasará

en el cumplimiento de la obligación contraída con el pago, ahorrando a su vez todos los costes que supondrían introducir en el proceso a cualquier tipo de intermediario.

Por tanto, liberalizaremos al procedimiento de interrupciones por partes de terceras personas, de manipulaciones de ningún tipo y de errores humanos indeseados. Además, aportaremos al proceso toda la seguridad que la tecnología *Blockchain* puede brindar, y que ya hemos analizado en los primeros capítulos de este trabajo.

Una vez se registren los datos en el contrato inteligente, estos serán imposibles de borrar o de cambiar, y la información estará siempre disponible a pesar de que colapse el sistema de la empresa, pues la misma se encontrará descentralizada en la cadena de bloques.

Las ventajas que este tipo de contratos ofrece eliminan de raíz, por tanto, cualquier intento de manipulación o actividad delictiva que los miembros de una organización quieran llevar a cabo, por lo que su implantación durante un proceso de cumplimiento normativo, como control para el plan de acción que permita a un mapa de riesgos rebajar el riesgo inherente a distintos sectores de una empresa, se perfila como una de las herramientas más poderosas de las que el *compliance officer* puede disponer para cumplir su función en una organización.

Fuente: MAILTECK. 2 de marzo de 2020 (Disponible en: <https://www.mailteck.com/smart-contracts-la-guia-definitiva-para-principiantes/>)

Por tanto, con su implementación en una empresa, no solamente conseguiremos disponer de un programa de cumplimiento de mayor efectividad, sino que, de paso, conseguiremos un importante ahorro en tiempo y recursos, con lo que la empresa en cuestión se beneficiará doblemente de su uso. Y es que son muchos los departamentos y las actividades en las que esta herramienta podrá aplicarse, tanto para el correcto funcionamiento interno de la propia empresa como de cara a ofrecer servicios a terceros o para relacionarse con proveedores de toda índole.

Fuente: MAILTECK. 2 de marzo de 2020 (Disponible en: <https://www.mailteck.com/smart-contracts-la-guia-definitiva-para-principiantes/>)

Así pues, podremos utilizar esta tecnología para almacenar registros, crear cadenas de suministros, realizar contratos de trabajo o efectuar reclamaciones a las aseguradoras que hayan contratado con la organización.

Recordemos que, como ya hemos explicado, los contratos inteligentes que operan con la tecnología de bloques van a mantener todos los registros de cualquier proceso, dejando constancia de cualquier detalle e involucrando a todos los individuos que hayan participado

en el mismo. Sin lugar a duda, características de gran valor en el ámbito del cumplimiento normativo.

4.4.4. *Proof of work*.

El *Proof of work* (en adelante PoW), o prueba de trabajo, es uno de los algoritmos de consenso más seguros del mundo y, por tanto, el que es utilizado en más proyectos. Estamos ante uno de los pilares más importantes sobre los que se asienta la tecnología de la cadena de bloques, pues se trata de un método de consenso que sirve para aprobar transacciones de forma segura y sin intermediarios. El papel de estos intermediarios pasa a depender de toda una comunidad, que aprobará cada una de las transacciones mediante consenso, eliminando la posibilidad de que existan transacciones maliciosas y aumentando con ello de forma exponencial la seguridad en cualquier proceso en el que esta prueba de trabajo se implemente.

Por tanto, la POW resuelve el problema sobre cómo se debe representar una decisión tomada por mayoría, puesto que equivale a «*una CPU, un voto*» (NAKAMOTO, 2008, p.3). La decisión tomada por mayoría se representa a través de una cadena de bloques de tal manera que, para rehacer un bloque pasado, un atacante tendrá que rehacer la información que contiene dicho bloque y todos los que posteriormente se han añadido a la cadena.

Desde un punto de vista técnico, y tal y como señala ACUÑA SAEZ, «*Para esta red de marcas de tiempo se implementa la prueba de trabajo incrementando el valor de un campo nonce, perteneciente al bloque, hasta que se encuentre un valor que dé el número requerido de bits con valor cero para el hash del mismo. Una vez que el esfuerzo computacional se ha realizado para satisfacer la prueba de trabajo, el bloque no puede ser cambiado sin rehacer todo el trabajo. A medida que más bloques son encadenados después de uno dado, el trabajo para cambiar un bloque incluiría rehacer todos los bloques después de éste*» (ACUÑA SAEZ, 2017, p. 18).

Figura N° 5: Inclusión de *nonce* en prueba de trabajo

Fuente: Nakamoto (2008)

Fuente: NAKAMOTO. 2008.

Por tanto, la POW se perfila como uno de los controles más efectivos a la hora de establecer un programa de cumplimiento normativo. En concreto, y tomando como base el Método Mosler para identificar, analizar y evaluar riesgos penales, nos encontraríamos ante un control de riesgo de tipo preventivo, permanente y automático, lo que supondría que su valoración sería de 5 en la referida escala, y su vulnerabilidad de 0.20. Sin duda un control capaz de prevenir multitud de delitos que pudieran cometer los miembros de una organización cuyas intenciones delictivas pudieran empujarlos a alterar fraudulentamente una votación o manipularla con fines ilícitos.

4.4.5. No todo son ventajas. Inconvenientes de la tecnología *Blockchain* para el cumplimiento normativo.

La tecnología de la cadena de bloques puede ser un arma de doble filo dado que por sus peculiares características no está exenta de ser utilizada para fines ilegítimos, lo que comporta algunos riesgos.

La vertiente de la *Blockchain* que más problemas puede dar al *compliance officer* es el uso que se hace de ésta para generar criptodivisas con las que se puede hacer transferencias y transacciones fuera de todo control por parte de ninguna entidad de carácter privado o público. El hecho de que las criptodivisas se generen de forma anónima es un factor descentralizante que algunos actores del sector empresarial utilizan de forma ilícita.

En efecto, el uso de las criptodivisas puede suponer un importante reto para los departamentos de cumplimiento normativo de las organizaciones, dado que pueden ser utilizadas sin apenas control para especular, generar estafas de importante valor y blanquear capitales (llegando incluso a poder utilizarse para financiar el terrorismo o traficar con estupefacientes).

Por ello, esta tecnología puede eruirse como una amenaza para el cumplimiento normativo habida cuenta de que todas estas son acciones que intenta evitar el *compliance officer* en el desempeño de sus funciones.

Actualmente asistimos a un importante debate sobre la regulación de carácter penal que las criptomonedas deben tener, y nos encontramos, como ya hemos señalado en temas anteriores, en mitad de un proceso regulatorio a nivel global cuyos objetivos van a estar dirigidos a prevenir y sancionar cualquier delito que pueda llevarse a cabo utilizando esta tecnología. En este sentido, es especialmente relevante incidir en aquella regulación que controle el blanqueo de capitales y obligue a reforzar las medidas de diligencia debida.

Las criptodivisas se hallan entre los mercados no regulados más importantes del planeta por volumen de transacciones, y las estadísticas nos indican que hasta una cuarta parte de los usuarios de éstas las utilizan en actividades delictivas, lo que supone, centrando únicamente la atención en bitcoin (cuyo valor de mercado supera el 50% del total del sector de las criptodivisas) que aproximadamente 76 mil millones de dólares en BTC están involucrados en alguna actividad delictiva. Estos son los datos que ha arrojado la *Science Research Network* (SSRN), estudio que nos aporta información sobre el dinero que está envuelto en actividades ilícitas o delictivas.

Tampoco podemos obviar el hecho de que las criptodivisas han conseguido transformar el mercado negro, al abrir las puertas al comercio electrónico ilegítimo en la *dark web*. Estos aspectos negativos son los que han llevado a los reguladores a nivel mundial a tener dudas sobre el papel que la *Blockchain* puede tener en el sistema financiero. Muchas grandes corporaciones entre las que está Google han prohibido publicitar productos relacionados con las criptomonedas precisamente para salvaguardar su reputación.

A pesar de lo señalado en este epígrafe, no podemos obviar el hecho de que, si bien las criptodivisas y la tecnología *Blockchain* en su conjunto pueden comportar un conjunto de

riesgos, también aportan importantes oportunidades tal y como hemos defendido en las páginas anteriores. Ni debemos olvidar sus riesgos, ni debemos permitir que la existencia de éstos nos impida evolucionar y utilizar estas herramientas para desarrollar un marco de cumplimiento normativo más fiable para las empresas.

4.5. *Blockchain* como medio de prueba definitivo.

Como ya hemos visto, la tecnología de la cadena de bloques ha llegado para quedarse. Cada vez es utilizada en más sectores debido a sus características únicas. Ello nos lleva a preguntarnos si en los casos mencionados en el anterior epígrafe, en los que se ha defendido el uso de la tecnología *Blockchain* para un correcto programa de cumplimiento normativo, un juez o tribunal admitirían dicha tecnología como prueba. ¿Cuál es su validez jurídica?

Si ponemos la mirada en China, descubriremos que en 2017 este país ya desarrolló un programa piloto para crear juzgados especializados en la tecnología de la cadena de bloques. Así surgió el “Juzgado de Internet” de Hangzhou, que es uno de los centros tecnológicos más grandes de todo el país. Si bien hay que tener en consideración las particularidades del sistema chino a la hora de compararlo con el español, es de gran importancia una sentencia dictada por dicho juzgado en 2018, conocida como “Zhe 0192 Min Chu No. 81”, referente al caso Huatai Timei.

En esta sentencia el juzgado llegó a la conclusión de que la tecnología *Blockchain* era perfectamente admisible como medio de prueba en este procedimiento, habida cuenta de que ofrecía un sellado de tiempo admisible como tal. El juzgado de internet llegó a la conclusión de que la información aportada en el procedimiento había sido registrada de forma efectiva en la *Blockchain* y que se correspondía con los datos aportados como prueba en el proceso. Estamos ante el primer juzgado del mundo que admitió la tecnología de la cadena de bloques como un medio de prueba y, bien es sabido por todos, China, con sus cosas buenas y sus cosas malas, suele ir siempre a la vanguardia de la innovación mundial. Como suele suceder en estos casos, los alumnos aventajados serán los que acaben por repartir el pastel.

También en otros países del entorno asiático, tales como Japón o Corea del Sur, existen ya juzgados especializados en internet, en los que se acepta la tecnología de la cadena de bloques

como medio de prueba, en aquellos procedimientos en los que pueda probarse la veracidad de los datos electrónicos que las partes presenten.

Si nos acercamos más a nuestro país, concretamente centrándonos en nuestra vecina Francia, encontraremos otro momento reseñable en la historia de esta tecnología. El Comisario de cuentas del Tribunal de Casación de Francia dictaminó en 2019 que la tecnología de bloques podía ser aceptada como medio de prueba al permitir aportar un certificado digital totalmente válido para un proceso judicial.

Otro país de nuestro entorno, Italia, directamente ha legislado en este sentido. La enmienda al artículo 8 de la Ley de Conversión del Decreto-Ley de Simplificación en su artículo 41 (D. I. nº 135/2018) añade varias definiciones de *Blockchains* (entre ellas los *Smart contracts*) señalando su valor probatorio.

Si nos vamos al otro lado del charco, también encontraremos jurisprudencia relevante en este sentido. En Estados Unidos, existen varios pronunciamientos sobre la materia que, de forma expresa, admiten la tecnología *Blockchain* como medio de prueba, resaltando su valor probatorio como sistema de sellado de archivos temporal (*Lorraine versus Markel American Institute Company*).

Estos antecedentes nos hacen suponer que no debería haber mayor obstáculo para admitir la tecnología de las cadenas de bloques como medio de prueba, dejando su valoración como prueba a expensas del juez de turno, de igual forma que sucede con el resto de las pruebas de un proceso judicial.

En España, todavía no contamos con jurisprudencia específica que garantice el uso de la *Blockchain* como medio de prueba, por lo que, en caso de querer utilizar dicha tecnología en un procedimiento, será preceptivo el uso de un perito judicial que acredite que la información aportada no se ha visto alterada, conforme a lo establecido en el art. 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y en virtud del principio de libre apreciación de las pruebas por parte de Tribunales y Juzgados. En nuestro ordenamiento jurídico no existe una limitación tasada de medios de prueba; de nuevo la LEC nos señala en el artículo 299 que el tribunal admitirá cualquier medio de prueba como válido cuando a través de los medios regulados no pueda obtenerse certeza sobre un hecho relevante para el tribunal, siempre aplicando las medidas que resulten pertinentes en cada caso concreto. En este sentido, MONTERO AROCA señala

que en caso de que la parte contraria impugne la autenticidad de una prueba, se tendrá que proceder a establecer la autenticidad de éste a través de un conjunto de actos, que integrarían el medio de prueba (MONTERO AROCA, 2002, p. 138).

Así mismo, nuestra carta magna recoge en su artículo 24.2 CE el derecho constitucional a usar los medios de prueba pertinentes para la defensa, revistiendo dicho precepto de la máxima protección en nuestro ordenamiento jurídico habida cuenta de su naturaleza, y provocando su incumplimiento la indefensión de las partes afectadas.

En el mismo sentido, el Reglamento Europeo de Firma Electrónica 910/2014 de 23 de julio, establece que aquella información que disponga de un sellado de tiempo cualificado (tal y como sucede con la tecnología *Blockchain*) que esté verificado por un prestador de servicios de confianza, gozará de presunción de exactitud de la hora y la fecha que indique y de la integridad de la información que almacene, siendo reconocido como sello cualificado en todos los Estados miembros de la Unión.

Es cierto que la tecnología de la cadena de bloques no cuenta con un prestador de servicios de confianza como tal que verifique el sellado de tiempo, no obstante lo cual el reglamento indica de forma expresa que en estos casos no se denegará el efecto jurídico ni la admisibilidad como prueba en un proceso judicial de aquellos sellos de tiempo electrónicos que estén en formato digital. Por tanto, en el caso de las cadenas de bloques, la presunción de exactitud se derivará de lo que en cada caso concreto se acredite ante el tribunal competente. En este sentido, DE URBANO CASTRILLO nos indica que *«La valoración de la prueba electrónica requiere la superación por ésta del denominado «test de admisibilidad»: la integridad —el soporte que se presenta no ha sido alterado—, la autenticidad —constatación de la realidad del sujeto al que se atribuye y del contenido que refleja— y la licitud —obtención con respeto a los derechos y libertades fundamentales»* (DE URBANO CASTRILLO, 2011, p. 3).

Por tanto, en las primeras ocasiones en que en nuestro sistema judicial se pretenda utilizar el registro *Blockchain* como medio de prueba, habida cuenta de la novedad de esta cuestión, será necesario aportar un respaldo sólido que verifique tanto los aspectos jurídicos como los tecnológicos (criptografía) de forma precisa.

Las características de la tecnología de la cadena de bloques, ya de sobras estudiadas en el presente trabajo, hacen de ésta un medio de registro resistente a cualquier manipulación y, por tanto, extremadamente confiable.

Gracias a estas características, podríamos incluso usar la *Blockchain* para usos tales como preconstituir pruebas de la existencia de información en un momento del tiempo determinado. Hasta la fecha, todas las medidas de las que disponemos para poder preconstituir una prueba se basan en la intervención de un tercero (registro de la propiedad, notario...) que acredite un extremo en un momento puntual del tiempo.

No obstante, estos medios no permiten que se pueda certificar algunos formatos de información y, además, van de la mano de importantes costes, añadiendo a todo ello el riesgo que supone divulgar una información confidencial, al sacar la misma del entorno del propietario de la misma.

A pesar de ello, la tecnología de la cadena de bloques nos permite mostrar de forma exacta e inalterable la existencia de un documento concreto en un momento del tiempo preciso, contando con una trazabilidad absoluta que permita demostrar su autenticidad ahorrando los costes que supone el precisar de un tercero, y añadiendo la ventaja de su inmediatez.

Por tanto, la tecnología de la cadena de bloques no solamente puede ser un medio de prueba en un proceso judicial (civil o penal), sino que se trata de un medio de prueba privilegiado, habida cuenta de la naturaleza que posee y de su funcionamiento.

En lo respectivo a este medio de prueba, devienen en innecesarios todos los argumentos sobre su veracidad, dado que la información que contiene esta tecnología es, por su naturaleza propia, cierta por sí misma. Y ello es así porque estos datos tendrán un registro fehaciente sobre sus autores, el momento en el tiempo en el que se ha creado o modificado y cómo se ha llevado a cabo dicha modificación, siendo toda esta información absolutamente inalterable al haber sido validada por miles de usuarios que cuentan con una copia idéntica de esta información en sus propios equipos informáticos.

Como vemos, todas estas características simplifican hasta el absurdo el otrora dificultoso procedimiento probatorio, lo que implica que, necesariamente, su irrupción provocará (si no está provocando ya a lo largo del planeta, como hemos visto) cambios profundos en la práctica jurídica de todos los sistemas sociales existentes.

Tal y como señala PAUL EMBLEY en su artículo sobre el uso de la tecnología *Blockchain* en una sede judicial, «*In a wide variety of cases involving issues of business ownership...state and local courts can expect to begin seeing Blockchain evidence*» (EMBLEY, 2018, p. 31), en una amplia variedad de casos que involucran asuntos de negocios, de propiedad intelectual estatal y local, los tribunales empiezan a ver evidencias en la tecnología *Blockchain*.

Estamos por tanto ante una tecnología que se encuentra en una fase de desarrollo temprana. Ahora, es labor de los abogados el aventurarse a romper el tabú y empezar a solicitar estas herramientas como medios de prueba en los procedimientos, empujando así a los distintos juzgados y tribunales a pronunciarse y acompañando con ello a la sociedad en el desarrollo de la implementación de la tecnología *Blockchain* en nuestro día a día, en todos los ámbitos de nuestro *modus vivendi*.

5. Conclusiones

El tema escogido por este autor en el presente trabajo bien merece un extenso y pormenorizado análisis de todas las posibilidades que la tecnología de la cadena de bloques ofrece y lo que ello supone para el devenir de nuestra sociedad y, a la postre, de nuestro desarrollo como especie.

1. Como se ha defendido en estas páginas, considero que nos encontramos ante uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad, uno de esos pasos que, una vez dado, lo cambia todo. Como en todos los pasos de este tipo que hemos dado en el pasado, son muchos los que verán esta afirmación con un comprensible desdén. Pero plantéense conmigo la siguiente pregunta: ¿Imaginan un mundo, tal y como lo conocemos, sin electricidad? ¿Sin internet? ¿Sin comercio? ¿Imaginan que nuestra especie pueda llegar a desarrollarse más, ya no solo tecnológicamente, sino también biológicamente, sin todos estos pasos que como seres animales hemos dado desde tiempos inmemoriales? ¿Qué sería del ser humano sin los avances tecnológicos que han acompañado y definido nuestro devenir? Lo que nos diferencia del resto de mamíferos es que tenemos un cerebro desarrollado que nos empuja a explorar los límites. El siguiente gran paso de la humanidad no está en las estrellas, ni en el centro del planeta. La tecnología de la cadena de bloques es el nuevo límite a explorar. Es la llave que nos empujará a un nuevo nivel de avances y desarrollo tecnológico que supondrán que, en 50 años, ningún individuo conciba su existencia sin electricidad, internet, *ni Blockchain*.
2. Este punto de vista no pertenece únicamente al imaginario de este autor. Es la propia Unión Europea la que viene señalando en los últimos tiempos que la cadena de bloques es una de las tecnologías más transformadoras y disruptivas de nuestro tiempo, y jugará un papel fundamental en el camino hacia una recuperación sostenible y resistente, y hacia la soberanía tecnológica de Europa (VERBEEK, 2021).
3. El presente trabajo aporta una teoría sobre la funcionalidad de la tecnología *Blockchain* que, sin ser extremadamente novedosa (pues se ha dado la circunstancia de que, de forma contemporánea y en el transcurso de la conclusión de estas páginas, ya son varias las empresas multinacionales que de una forma u otra han empezado a utilizar

la *Blockchain* en el sentido aquí defendido, dando la razón a lo aquí expuesto) si supone una pieza más en el *puzzle* que completa la visión de hacia dónde podemos y, en mi opinión, debemos dirigirnos. Me comprometo a seguir desarrollando de una forma más profunda y profesional el tema tratado durante los próximos años a fin de nutrir al presente trabajo de toda la información y teorías que me he visto obligado (por las limitaciones enunciadas previamente) a dejarme en el tintero.

4. Considero que sería de gran interés (tanto científico como de optimización de recursos) y de enorme aprovechamiento para todos los actores sociales, que se elaborasen trabajos de investigación en la línea de cimentar de una forma más precisa (y con conocimientos más técnicos de los que yo poseo) los usos concretos de la tecnología de la cadena de bloques en el día a día de una empresa de tamaño medio-alto.
5. Es de gran importancia que, en adelante, se desarrollasen programas específicos profesionalizados que puedan incidir de forma concreta en las ventajas enumeradas en el presente trabajo para darle a las mismas un uso práctico que dieran la razón a las palabras aquí expuestas, defendidas por numerosos autores y de las que un servidor se ha hecho eco. Los primeros pasos ya han sido dados, la tecnología ya existe y ya se ha quebrado la habitual barrera de romper con el molde y atreverse a probar con algo nuevo, aun cuando lo conocido ya funciona.
6. Para que ello sea posible, es imprescindible que, de una forma u otra, estos pasos vengán acompañados de una regulación clara y concisa que de seguridad jurídica y respaldo a aquellos importantes actores sociales que deban tomar el papel principal en el desarrollo de esta realidad, invirtiendo para ello ingentes cantidades de dinero sin que ello suponga para ellas un riesgo inasumible. En este sentido, la pregunta no es cómo regular las cadenas de bloques, sino cómo se regulan las cadenas de bloques. Es importante conocer y tener en cuenta las características ya tratadas de esta tecnología y no pretender desvirtuarlas, pues con ello se acabaría con la tecnología misma. Por ello, es importante concluir que la aplicación excesiva de rígidas obligaciones legales impedirá la innovación y nos hará perder la oportunidad de aprovechar la tecnología para lograr objetivos a un nivel relevante como sociedad. Los desarrolladores de la cadena de bloques y las instituciones legales pueden, y deben,

trabajar juntos. Cada uno reconociendo las posibilidades únicas del otro. De lo que no cabe ninguna duda, y tal y como señala LESSING, es que la ley deberá volverse mucho más creativa para ser capaz de regular esta nueva realidad (LESSING, 2016).

7. Pero no únicamente las grandes corporaciones deben ser protagonistas en este cambio. También nosotros, juristas, estamos llamados a desempeñar un papel vital que suponga el empuje necesario para convertir todos estos teoremas en realidad. Somos nosotros los que debemos atrevernos a *pedir*. Son los abogados los que deben utilizar esta tecnología como medio de prueba ante el juez, pues sólo de esta forma obligaremos al sistema judicial a pronunciarse sobre todos aquellos extremos que acompañan (todavía con grandes incertidumbres) a la tecnología de la cadena de bloques. Solo así sentaremos las bases jurisprudenciales y, a la postre, regulatorias, que sirvan de cimientos sobre los que edificar esta nueva realidad. Son a su vez los *compliance officer* los que deben proponer y ejecutar las medidas de control basadas en esta tecnología que demuestren a las corporaciones en las que desarrollen sus funciones que la cadena de bloques es una realidad muy beneficiosa para todos los implicados, y empujen a los consejos de administración a adoptar, poco a poco, la misma en su día a día, empezando por el cumplimiento normativo y expandiéndose a todos los campos de la organización.
8. En las páginas que nos preceden se han expuesto ya las innumerables virtudes y características que la *Blockchain* aporta a nuestro sistema en sus distintos ámbitos y, concretamente, en el campo del Cumplimiento Normativo. No quiero ocupar estas líneas haciendo un mero resumen de lo ya expuesto. En este sentido, he enumerado ya las ventajas que acompañan a la cadena de bloques y he desarrollado las características de las mismas y como aplicarlas en el campo del *compliance*. También he señalado las desventajas e inconvenientes que, a día de hoy, todavía ofrece esta tecnología. No obstante, una vez expuesto todo lo anterior, y sin género de dudas, definiendo y así lo escribo que son tantas y de tal magnitud las ventajas que la *Blockchain* ofrece a nuestro futuro como sociedad, que ninguno de los inconvenientes expuestos supone ni puede suponer lastre alguno para seguir desarrollando, con paso firme, las bases necesarias para implementarla de forma definitiva (no obligatoria pero si casi obligada) la tecnología de la cadena de bloques en el día a día del oficial de

cumplimiento normativo en el desarrollo de sus funciones en cualquier organización, del abogado en el ejercicio del derecho de defensa (o acusación) de la persona (física o jurídica) que represente ante los tribunales y de los administradores de las sociedades que son protagonistas principales del panorama internacional actual. Y es que precisamente estas sociedades, cuyas complejas organizaciones derivan en la aparición de multitud de riesgos de muy distinta índole, hacen necesario contar con herramientas que permitan centralizar dichos riesgos y los controles que sobre los mismos se han de aplicar, a fin de poder desarrollar un mapa de riesgos óptimo y generar un cumplimiento útil y eficaz.

9. Es vital para la supervivencia de las grandes organizaciones, que cada vez se vuelven más y más intrincadas por la propia realidad del mercado actual y las características inherentes de la globalización, desarrollar estas herramientas que permitan, en un mundo en constante cambio y evolución, detectar e identificar rápidamente los riesgos existentes para que sus sistemas integrados de control tengan todos ellos en cuenta. Únicamente aprovechando las características de la tecnología de la cadena de bloques se podrá conseguir que organizaciones de tal calibre desarrollen su actividad de forma eficiente sin depender para ello del control humano en su día a día. No hace falta irse muy lejos para encontrar ejemplos que corroboren lo aquí expuesto. Poco a poco van surgiendo multitud de casos en nuestro país, de la mano de empresas multinacionales, pero también de instituciones nacionales, que abogan por desarrollar y aplicar un programa de cumplimiento normativo que se edifique sobre la tecnología *Blockchain*. En este sentido, la Universidad de Alicante, a través de su departamento de Tecnología Informática, ya trabaja junto con una importante empresa del sector privado para desarrollar un programa eficiente y funcional que garantice de forma automatizada el cumplimiento auditable del RGDP, desarrollando un sistema que audite la empresa y garantice que en todos los niveles de la misma se cumpla con la normativa aplicable, analizando la trazabilidad de sus actuaciones, y todo ello automáticamente, sin necesitar a ningún ser humano que realice dichas funciones.
10. La *Blockchain* es una realidad, ya está aquí y ha venido para quedarse. Y aquellos que se atrevan a coger por los cuernos el reto que supone ser pionero en algo de tal magnitud, se verán a muy corto plazo recompensados por su valentía. En 1851, Víctor

Hugo imaginó un mundo más democrático, más participativo e igualitario en el que todo el mundo tuviese las mismas oportunidades de pronunciarse. Estamos ante una tecnología con el potencial de conseguir, con el tiempo, todos esos propósitos. El futuro es la oportunidad para los valientes.

Referencias bibliográficas

- ACUÑA, A; SANCHEZ PULLAS, G. «The digital currency challenge for the regulatory regime». *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, 5 (2): 173-209. DOI: 10.5354/0719-2584.2016.43541. 2016. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0719-25842016000200173&lng=es&nrm=iso
- ACUÑA SAEZ, H. «Estudio sobre Bitcoin y tecnología *blockchain*». ESE Business School, Universidad de Los Andes, Chile, 2017. Disponible en <http://bit.ly/2y8n5uG>
- ALLESSIE, D; SOBOLEWSKY, M; VACCARI, L. «Blockchain for digital government. An assessment of pioneering implementations in public services». *European Commission, Joint Research Centre, Digital Economy Unit (JRC/B6)*. 2019. ISSN 1831-9424. Disponible en: <https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2019-04/JRC115049%20blockchain%20for%20digital%20government.pdf>
- ANTONOPOULOS AM. *Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies*. Sebastopol. O'Reilly Media, Inc., 2014.
- BEDECARRATZ, F. (2018). «La indeterminación del criminal compliance y el principio de legalidad». *Política Criminal*, 13 (25): 208-232. DOI: 10.4067/S0718-33992018000100208. 2018. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-33992018000100208&lng=es&nrm=iso
- BEDECARRATZ, F. «Riesgos delictivos de las monedas virtuales» DOI: [10.5354/0719-2584.2018.48515](https://doi.org/10.5354/0719-2584.2018.48515). *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, 7 (1): 79-105. 2018. Disponible en: <https://rchdt.uchile.cl/index.php/RCHDT/article/view/48515/53052>
- CIFUENTES, M. (2017). «*Bitcoin y criptomonedas: Concepto, regulación, uso como medio de pago y potenciales efectos en los mercados financieros locales*». ESE Business School, Universidad de Los Andes, Chile. 2017. Disponible en <http://bit.ly/2M2yuOG>.

- CROSBY M; NACHIAPPAN; PATTANAYAK P, VERMA S, KALYANARAMAN V. "Blockchain Technology: Beyond Bitcoin". *Applied Innovation Review*. Berkeley: Sutardja Center of Entrepreneurship & Technology. Número 2, p. 6-19, jun 2016. Disponible en: <http://scet.berkeley.edu/wp-content/uploads/AIR-2016-Blockchain.pdf>.
- DE FILIPPI P, WRIGHT A. *Blockchain and the Law: The rule of code*. Cambridge: Harvard University Press, 2018.
- DE URBANO CASTRILLO, E. «La regulación legal de la prueba electrónica: una necesidad pendiente». *La Ley Penal*. Ed. Wolters Kluwer, Madrid, 2011, p.3.
- EMBLEY P, «When Might Blockchain Appear in Your Court?». Disponible en https://www.ncsc.org/data/assets/pdf_file/0018/14913/blockchaininthecourts.pdf
- FERNANDEZ DE MARCO, D; FERNANDEZ DE MARCO, E; FERNANDEZ DE MARCO, L. *Delitos informáticos*. Ed. Aranzadi. 2017.
- FINCK, M. «Blockchain and the General Data Protection Regulation, Can distributed ledgers be squared with European data protection law?» *Panel for the Future of Science and Technology*, European Parliamentary Research Service. PE 634.445, 24 de julio de 2019. doi: 10.2861/535 Disponible en: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634445/EPRS_STU\(2019\)634445_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634445/EPRS_STU(2019)634445_EN.pdf)
- HERWEIJER, WAUGHROY y WARREN, *Building Blockchains for a Better Planet*. World Economic Forum, 2018.
- LESSING L. *Thinking Through Law and Code, Again*. Mountain View: Google, 2016. (82 min 18 s). Disponible en: <https://youtu.be/pcYJTlhbYF0?t=17m7s>
- MONTERO AROCA, J. *La prueba en el Proceso Civil*. Madrid: ed Civitas, 3ª ed, 2002.
- MUÑOZ CONDE, F; GARCIA ARAN, M. *Derecho penal: Parte general*. 10.ª ed. Tirant Lo Blanch. 2019.

- NAKAMOTO, S. «Bitcoin: Un sistema de efectivo electrónico usuario-a-usuario». 2008. Disponible en <https://bitcoin.org/es/bitcoin-documento>.
- NAKAMOTO S. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. 2008. Disponible en: <https://Bitcoin.org/Bitcoin.pdf>
- POUWELSE, J. «Operational distributed regulation for Bitcoin». 2014. Disponible en <https://arxiv.org/abs/1406.5440>.
- ROGOJANU, A; BADEA, L. «The issue of competing currencies». *Theoretical and Applied Economics*, 21 (1): 103-114. 2014. Disponible en <http://bit.ly/2M0t1rF>.
- STEFANOSKI, D; SAHIN, O; BANUSH, B; FUCHS, S; ANDERMATT, S; QUERTRAMP, A; «Tokenization of Assets. Decentralized Finance (DeFi)» *Fundraising & StableCoins in Switzerland*, 2020, volumen 1. Disponible en: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_ch/topics/blockchain/ey-tokenization-of-assets-broschure-final.pdf
- SWAN M. *Blockchain: Blueprint for a New Economy*. O'Reilly Media, Inc., 2015.
- TRAUTMAN, L; HARRELL, A. «Bitcoin versus regulated payment systems: What gives?». *Cardozo Law Review*, 38 (3): 1.041-1.097. DOI: 10.2139/ssrn.2730983. 2017. Disponible en: <http://cardozolawreview.com/bitcoin-versus-regulated-payment-systems-what-gives/>
- VERBEEK, P. Artificial intelligence, Blockchain and the future of Europe: How disruptive technologies create opportunities for a green and digital economy, European Commission y European Investment Bank, junio de 2021.
- WERBACH, K. «Trust, but verify: Why the blockchain needs the law». *Berkeley Technology Law Journal*, (inédito). DOI: 10.2139/ssrn.2844409. 2017. Disponible en: <https://lawcat.berkeley.edu/record/1128548>
- WRIGHT, A; DE FILIPPI, P. «Decentralized blockchain technology and the rise of *Lex Cryptographia*». DOI: 10.2139/ssrn.2580664. 2015. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2580664

Legislación citada.

-Unión Europea. Reglamento nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. Diario Oficial de la Unión Europea, 28 de agosto de 2014, núm. L 257/73

-Unión Europea. Dictamen del Banco Central Europeo de 28 de abril de 2021 acerca de una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un régimen piloto de las infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado, Diario Oficial de la Unión Europea, 22 de junio de 2021, (CON/2021/15) 2021/C 244/04.

-Unión Europea, Dictamen del Banco Central Europeo de 19 de febrero de 2021 sobre una propuesta de reglamento relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, Diario Oficial de la Unión Europea, 29 de abril de 2021, núm. C 152/1.

-Autoridad Bancaria Europea, «*EBA opinion on «virtual currencies»*», 4 de julio de 2014, p. 11, disponible en <http://bit.ly/2t8C2Hq>

-Italia, Ley de Conversión del Decreto-Ley de Simplificación (D.L. nº 135/2018).

-Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424.

-España. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Boletín Oficial del Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281, p. 33987.

-España, Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, 23 de junio de 2010, núm. 152, p. 54811 a 54883.

-España, Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico. Boletín Oficial del Estado, 27 de julio de 2011, núm. 179, p. 84235 a 84254.

- España, Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Boletín Oficial del Estado, 20 de diciembre de 2003, núm. 304.
- España, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Boletín Oficial del Estado, 8 de enero de 2000, núm. 7.
- España, Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Boletín Oficial del Estado, 12 de julio de 2002, núm. 166.
- España, Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos. Boletín Oficial del Estado, 2 de junio de 2021, núm. 131, p. 67325 a 67350.
- España. Real Decreto de 14 de septiembre de 1992 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 17 de noviembre de 1882, GAZ núm. 260.
- España. Dictamen Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el Proyecto de Ley de Simplificación administrativa. Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, 11 de febrero de 2021, núm. 110.
- España, Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre criptomonedas y ofertas iniciales de criptomonedas (ICO's), de 8 de febrero de 2018.
- España, Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre el riesgo de las criptomonedas como inversión, de 9 de febrero de 2021.
- España, Informe del Estado del arte de Blockchain en la empresa española, AMETIC y Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, diciembre de 2019.
- España. Ley Foral 21/2020 de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias y de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Boletín Oficial de Navarra, de 31 de diciembre de 2020 núm. 304. Boletín Oficial del Estado, de 30 de enero de 2021, núm. 26.

Jurisprudencia referenciada.

- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, núm. C-264/14 de 22 de octubre de 2015, Sala Quinta.
- Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 2109/2019 de 20 de junio de 2019, Sala de lo Penal, Sección 1ª.
- Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 326/2019 de 20 de junio de 2019, Sala de lo Penal, Sección 2ª.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Vigo, núm. 483/2017, de 30 de junio de 2017, Sección 5ª.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, núm. 37/2015 de 6 de febrero de 2015, Jurisdicción Civil, Sección 4ª.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, núm. 294/2018, de 3 de octubre de 2018, Sección 2ª
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, núm. 29/2018, de 29 de enero de 2018, Sección 2ª.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, núm 235/2020, de 27 de mayo de 2020, Sección 3ª.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Cartagena, núm 104/2020, de 14 de julio de 2020, Sección 5ª.
- Auto de la Audiencia Provincial de Vigo, núm. 142/2018, de 20 de marzo de 2018, Sección 5ª.
- Auto de la Audiencia Provincial de Vigo, núm. 527/2018, de 31 de octubre de 2018, Sección 5ª.
- Sentencia del Juzgado de lo Penal nº I de Cartagena, núm. 150/2019, de 23 de mayo de 2019.

-Sentencia del Juzgado de Internet de Hangzhou, (2018) Zhe 0192 Min Chu No.81, en el caso Huatai Yimei, de 28 de junio de 2018.